

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
DECANATO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO
DOCTORADO EN PEDAGOGÍA CRÍTICA

**VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE SIMÓN RODRÍGUEZ EN LA
EDUCACIÓN SOCIO PRODUCTIVA, UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA**

Autor: M.Sc. Carlos Piñero

Tutora: Dra. Yumaaira Kalil

Caracas, mayo de 2023

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
DECANATO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO
DOCTORADO EN PEDAGOGÍA CRÍTICA

**VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE SIMÓN RODRÍGUEZ EN LA
EDUCACIÓN SOCIO PRODUCTIVA, UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA**

Tesis presentada como requisito parcial para Optar al Título de
Doctor en Pedagogía Crítica

Autor: M.Sc. Carlos Piñero

Tutora: Dra. Yumaaira Kalil

Caracas, mayo de 2023

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR

Yo, **Dra. Yumaaira Kalil** titular de la Cédula de Identidad Nro. 6439771, en mi carácter de tutora del Trabajo titulado: **“VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE SIMÓN RODRÍGUEZ EN LA EDUCACIÓN SOCIO PRODUCTIVA, UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA”** presentado por el Ciudadano Carlos Piñero titular de la Cedula de Identidad N° 16472422, para optar al título de Doctor en Pedagogía Crítica; considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En caracas a los Veintinueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés.

Firma
Dra. Yumaaira Kalil C.I. 6439771

AVAL DEL TUTOR

Dado cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Estudios, quien suscribe **Dra. Yumaaira Kalil**, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6439771 en mi carácter de tutora de la Tesis Doctoral titulada: **“VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE SIMÓN RODRÍGUEZ EN LA EDUCACIÓN SOCIO PRODUCTIVA, UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA”** presentado por el ciudadano Carlos Piñero, titular de la Cedula de Identidad Nro. 16472422 para optar al título de Doctor en Pedagogía Crítica, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En caracas a los Veintinueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés.

Firma
Dra. Yumaaira Kalil C.I. 6439771

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

MOMENTO I FENÓMENO A ESTUDIAR

Contextualización de Fenómeno a Estudiar

Propósitos de la Investigación

Justificación e Importancia de la Investigación

Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos desde la Perspectiva del Investigador

MOMENTO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Antecedentes del Estudio

Fundamentos teóricos de Apoyo

MOMENTO III DIMENSIÓN METODOLÓGICA

Naturaleza de la Investigación

Escenario

Informantes Claves

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información

Validez de la Investigación

Confiabilidad de la Investigación

Cuadro de Categorización

Análisis de la Información obtenida

MOMENTO IV LOS HALLAZGOS

Análisis de la información recolectada y testimonios de los informantes

MOMENTO V APROXIMACIÓN TEÓRICA

Presentación

MOMENTO VI CONSIDERACIONES FINALES

Consideraciones Finales

REFERENCIAS

ANEXOS

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Caracterización de los Informantes Claves

Cuadro 2. Categorización

Cuadro 3 Resumen gráfico analítico de la categoría La Obra de Simón Rodríguez

Cuadro 4 Resumen gráfico analítico de la categoría Simón Rodríguez y el Modelo Socio Productivo

Cuadro 5 Resumen gráfico analítico de la categoría Pensamiento Robinsoniano en la Educación Actual

Cuadro 6 Resumen gráfico analítico de la categoría Pertinencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la Educación Socio Productiva

Cuadro 7 Triangulación de los Hallazgos vs las Teorías

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
DECANATO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO
DOCTORADO EN PEDAGOGÍA CRÍTICA

**Vigencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la Educación Socio Productiva,
Una Aproximación Teórica**

Autor: M. Sc. Carlos Piñero

Tutor: Dra. Yumaaira Kalil

Año: mayo de 2023

RESUMEN

El presente estudio aborda la temática de la vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez en la educación socio productiva, desde la concepción de la búsqueda de realizar una aproximación teórica de la misma, en la cual se cumplen varias etapas, desde la sustentación de las teorías que darán fundamento al trabajo, el diseño de un método de trabajo para hacer más efectivo el mismo, la selección de los informantes claves, con el fin de recabar la información necesaria para construir un panorama entre los pensamientos del autor, las teorías y los sujetos claves, lo cual conduce a la obtención de un producto que señala que la obra de Simón Rodríguez es y está vigente en Venezuela, que no ha pasado de nuestro saber, sin embargo es necesario de las aulas a través de proyectos socio productivos aplicar dichos fundamentos, en el mismo orden se propone que el producto de la presente investigación sea compartido con las autoridades educativas con el fin de que se solidaricen con los hallazgos obtenidos.

Descriptores: Educación Socio Productiva, Pensamiento Emancipador, Simón Rodríguez.

INTRODUCCIÓN

La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad. A lo largo de la historia, diversos pensadores han dejado su huella en este campo, aportando ideas y visiones que han influido en la forma en que concebimos la educación en la actualidad. Uno de estos destacados pensadores es Simón Rodríguez, cuyas ideas han sido fundamentales en el ámbito educativo y en la promoción de una educación socio productiva.

En esta tesis investigación, exploraremos el pensamiento de Simón Rodríguez y su enfoque en la educación socio productiva. El objetivo principal de este estudio es analizar cómo las ideas de Rodríguez han influido en la concepción de la educación y cómo se pueden aplicar en el contexto actual para promover una formación integral y productiva de los individuos.

Para comprender adecuadamente el pensamiento de Simón Rodríguez, es necesario realizar un recorrido por su vida y contexto histórico. Rodríguez, nacido en Venezuela en el siglo XVIII, fue un filósofo, educador y político comprometido con la transformación social a través de la educación. Fue reconocido como el maestro de Simón Bolívar y sus ideas han dejado una profunda influencia en la educación latinoamericana.

Una de las principales ideas de Rodríguez se centra en la importancia de la educación como herramienta para el desarrollo integral de los individuos y la sociedad. Para él, la educación no solo debe transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos comprometidos con su entorno y capaces de contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad.

En este sentido, Rodríguez propone una educación socio productiva que integre la teoría con la práctica, fomentando la formación de individuos capaces de aplicar sus conocimientos en la solución de problemas concretos. Para él, la educación debe estar vinculada estrechamente con la realidad social y productiva de cada país, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el mundo laboral.

A lo largo de este trabajo, analizaremos las principales características de la educación socio productiva propuesta por Simón Rodríguez y su relevancia en el contexto actual. Se espera profundizar en el pensamiento de Simón Rodríguez y su propuesta de educación socio

productiva. A través de un análisis detallado, esperamos contribuir al debate actual sobre la educación y brindar ideas para promover una formación integral y productiva en beneficio de nuestras sociedades.

Desde esta perspectiva, se desarrolló un estudio sistematizado en seis momentos, el primero de ellos, denominado fenómeno a estudiar, en el mismo se abordó la contextualización del fenómeno a estudiar, los propósitos de la investigación y la justificación e importancia de la misma, así como los fundamentos del investigador. De igual forma en segundo lugar, se hizo referencia a la fundamentación teórica del trabajo, en el mismo se asumieron los antecedentes del estudio, los referentes teóricos, donde se asumieron una serie de premisas que permitieron la comprensión del propósito de estudio, desde la óptica de otros autores quienes mencionan sus postulados, en razón de elementos propios de la presente investigación.

Respecto al momento número tres, cuya denominación es la dimensión metodológica, en este se abordaron. Situaciones propias que definieron la naturaleza del estudio, el escenario, los informantes claves, las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, la validez de la investigación, la confiabilidad de la misma y el análisis de la información obtenida. Seguidamente se plantea el momento número cuatro, donde se muestran los resultados, en torno a las unidades temáticas y categorías emergentes, en este caso, se esbozaron los hallazgos propios de las técnicas de recolección de datos.

Además de ello, en el momento cinco, se contempló la aproximación teórica, sobre la vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez en la educación socio productiva. En el momento seis, se plantean una serie de consideraciones finales, donde se contemplan algunos aspectos que se escaparon en el capítulo anterior.

MOMENTO I

FENÓMENO A ESTUDIAR

Contextualización del Fenómeno a Estudiar

Actualmente, en la denominada sociedad moderna es imposible poder desligarse de la realidad de los avances tecnológicos impulsados por la creciente incorporación de novedades en la sociedad que crea la ciencia lo cual han generado toda una revolución en todos los campos de los cuales la educación no escapa.

En la sociedad actual dominada por éstas pareciera que uno de los aspectos más importantes es la facilidad con la cual se puede acceder a un gran volumen de comercio, lo cual ha traído consigo un amplio número de nuevas posibilidades donde posiblemente la más resaltante de todas es la creación de nuevos mercados, los cuales se centran en el consumo directo y muchas veces sin el estudio real del impacto que los mismos tendrán sobre la educación, la cultura y la sociedad a corto y mediano plazo.

Por consiguiente, los cambios de patrones de modelos de producción y consumo en la sociedad actual van a ocupar espacios no solamente en la función de suplir necesidades humanas sino también, abre un espacio para el desarrollo de habilidades investigativas, ellas constituyen además, el componente más dinámico del proceso científico moderno.

Según Rayón (2002), las transformaciones sociales, el creciente aumento del consumo en todas las esferas de la vida humana, junto con el desarrollo del conocimiento tecnológico han ofrecido a los educadores nuevos escenarios para el desarrollo de modelos emergentes como el aspecto socio productivo de la educación, la cual comulga muy bien con la teoría de la modernidad.

Pero, es necesario la interiorización de la importancia de una educación con conciencia de la sostenibilidad, el avance de la sociedad, del cuidado ambiental y de una conciencia socio crítica, emancipadora, centrada en los pensadores de la nuestra américa, como lo expresa el Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010, (PNUD, 2009): "...la necesidad de innovación y de vinculación de las tecnologías es una condición para el desarrollo de los social, conscientes de que la educación, el conocimiento y el manejo de racional de los recursos del planeta son las llaves para su futuro" (s/n).

En consideración a lo que resalta Mercosur, indica que se debe orientar los procesos educativos con conciencia social y que vayan de la mano del cuidado del planeta, lo cual presenta un reto a solventar a través de la educación para orientar un cambio de paradigmas y patrones de producción y consumo, sin embargo dichas orientaciones no siempre se cumplen, uno de los postulados del Ministerio de Educación de Venezuela, es tributar con desarrollo social y económico de la nación desde el que hacer de las aulas, en todos los niveles, modalidades del sistema educativo, con modelos de producción desde local, para abastecer realidades focalizadas en punto y círculo donde hace plantel.

De allí la importancia la escuela como una unidad productiva, que no solo genera nuevo conocimiento, sino que genera labor, economía, empleo, con el propósito de enseñar al educando a haciendo, es decir se cumple la máxima de Rodríguez aprender haciendo, con el apoyo de las tecnologías y los avances que la ciencia nos pueda proveer.

En este sentido, el Instituto de Estadística de la UNESCO (2009), expresa:

Se reconoce que el uso de los principios de producción social en la educación puede ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados de enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos y laborales de los países. (p. 9)

En vista de lo antes expuesto, se puede decir que la formación con fines socio productivos facilitan el acceso a oportunidades de aprendizaje de la sociedad porque permite la incorporación de metodologías más avanzada. En este caso se busca formar individuos capaces de integrarse de manera activa y productiva en la sociedad. A través de la enseñanza de habilidades técnicas y socioemocionales, se busca mejorar la empleabilidad y el desarrollo personal de los estudiantes.

Sin embargo, existen aspectos por mejorar en este tipo de educación. Uno de ellos es la necesidad de una mayor inversión en infraestructura y equipamiento para garantizar una formación de calidad. Además, es importante fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo, para que los estudiantes puedan adquirir experiencias reales de trabajo.

Asimismo, se requiere una actualización constante de los contenidos y metodologías de enseñanza, para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado laboral. Finalmente, es

fundamental promover una mayor inclusión y equidad en la educación socio productiva, asegurando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de desarrollo y acceso a los recursos necesarios.

Con el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, la educación socio productiva podrá seguir evolucionando y contribuyendo al desarrollo integral de las personas y de la sociedad en su conjunto. En cuanto a lo anterior, Colvin y Mayer, (citados por Díaz y Morales, 2009) consideran que dentro de un proceso formativo es necesario considerar elementos de carácter no solo tecnológico, sino también históricos, sociales, pero es importante que existan metas y perspectivas compartidas y que los participantes puedan producir conocimiento, generar un producto, resolver un caso o problema relevante y/o adquirir una serie de competencias previstas en el proceso instruccional.

Esta nueva realidad ha sido reconocida por el gobierno nacional, el cual ha entendido la importancia de la educación socio productiva para el desarrollo económico de la nación y como política tecnológica de Estado, a través del Ministerio del Poder Popular para la Participación y Producción Social de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, desde el trabajo colaborativo de las unidades de producción social y comunal.

En este mismo orden ideas, para implantar el desarrollo de la economía social y la educación del pueblo, es necesario incluir algunos métodos diferentes a los tradicionales, favoreciendo el *aprender a aprender, haciendo y construyendo*, e incorporando los nuevos conocimientos y tomando en consideración que los roles de los involucrados es que deben necesariamente cambiar para lograr un aprendizaje integral.

En este sentido es importante entender que la educación socio productiva es un enfoque de enseñanza que busca integrar los aspectos sociales y productivos en el proceso educativo. Este enfoque se basa en la idea de que la educación debe preparar a los estudiantes para ser ciudadanos activos y productivos en la sociedad, fomentando habilidades prácticas y conocimientos relacionados con el mundo del trabajo.

Al hablar de educación socio productiva, es importante no dejar a un lado el legado de Simón Rodríguez, quien fue un destacado educador y mentor de Simón Bolívar. Si bien el legado de Rodríguez es valioso y sus ideas han dejado una huella importante en la educación latinoamericana, se han implementado nuevas perspectivas y enfoques en la educación.

La educación socio productiva se centra en el desarrollo de habilidades técnicas y vocacionales, así como en la promoción del espíritu emprendedor y la capacidad de adaptación al cambiante mundo laboral. Este enfoque busca brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo real y contribuir de manera significativa a la sociedad.

En la educación socio productiva, los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también participan activamente en proyectos y actividades prácticas relacionadas con el mundo laboral. Esto les permite desarrollar habilidades prácticas, como resolución de problemas, trabajo en equipo y toma de decisiones, que son esenciales para su éxito en el ámbito laboral.

Además, la educación socio productiva fomenta el espíritu emprendedor, animando a los estudiantes a desarrollar sus propias ideas y proyectos. Se les brinda la oportunidad de aprender sobre la creación y gestión de empresas, así como sobre la importancia del trabajo autónomo y la innovación.

Para contribuir a satisfacer estas necesidades, Cabero y Llorente (2010) señalan que en proceso de “cambios el aprendiz y el educador juegan un papel sumamente importante dentro de las Comunidades”, en vista que el rol del educador es indispensable para desarrollar en el aprendiz una serie de competencias. A tal efecto, indica Cabero (2006):

Lo que estamos apuntando es que el rol del educador en una comunidad no debe ser el de mero transmisor de información, sino más bien de diseñador de la comunidad, facilitador del aprendizaje, conductor y moderador del aprendiz, evaluador y sistematizador de la experiencia. (p.12)

Por lo que se evidencia en la cita anterior, el rol del educador debe ser más activo, ya que debe buscar mecanismos para proporcionar al aprendiz motivación, realimentación, diálogo, orientación personalizada y un aprendizaje participativo y colaborativo relacionado con la realidad del mismo y su entorno.

Se evidencia entonces, dentro de éste proceso educativo con apoyo de la tecnología, que el docente debe proporcionar al aprendiz un sin fin de herramientas para facilitar el aprendizaje. Como lo plantea Vygotsky (1979), “el aprendizaje concretamente humano es un proceso de índole interactivo no unidireccional” (s/n), por lo cual, se establece una naturaleza

social específica y un proceso mediante el cual los estudiantes se integran en su función social y acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean.

En este sentido, hablando de la naturaleza social de la educación, Delors (1997), plantea: “Cuando las comunidades asumen más responsabilidades en su propio desarrollo aprenden a valorar la función de la educación, concebida a la vez como un medio para alcanzar determinados objetivos sociales y como una mejora deseable de la calidad de la vida”. (p.24)

Por lo tanto, la educación se debe entender que no solo es el recinto escolar académico y proyectarse al medio contribuyendo al desarrollo comunitario, ajustando sus prácticas pedagógicas a las nuevas tecnologías y, a través de una alternativa efectiva, buscar mecanismos para acercar a la sociedad para que el aprendiz vivencie una educación integradora y de esta manera, desarrollar todas sus potencialidades en beneficio de la sociedad.

En este orden de ideas, Salazar (2005), plantea que el modelo de Educación Bolivariana, donde propone los proyectos de aprendizaje y el seminario de desarrollo endógeno como forma de planificación involucrando a docentes, aprendices, jóvenes y comunidad, para abordar con sentido los problemas desde la propia realidad de la disciplina, con el propósito de vincular la teoría con la práctica, con el proyecto de vida de los jóvenes y la enseñanza con la producción y el trabajo social en consonancia con la comunidad, la región y el país.

En concordancia con lo anterior, entre las innovaciones provistas por el Estado a la Educación son una opción para que el estudiante logre hacer esa vinculación de lo aprendido en la escuela con el trabajo social en su comunidad, brindándoles la oportunidad a los aprendices de ser productivos, en ese primer contacto con el mundo laboral, pero dentro de su comunidad.

En una idea de integración con su comunidad, le corresponde a los Centros de Capacitación posibilitar esa inserción del aprendiz al ámbito social, combinando el aprendizaje con la práctica en otros ambientes, con la pretensión de generar espacios de interés, integración y de aplicación real de lo aprendido. Efectivamente, esta instancia pedagógica, deberá incorporar innovaciones científico tecnológicas tendientes a encaminar al pasante a ir de lo aprendido, a la realidad de lo que se hace.

En el mismo orden de ideas, según informes de los aprendices del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), éstos estudiantes pasan por un proceso de

enseñanza y de aprendizaje y, entre los objetivos de las pasantías está que los jóvenes de alguna manera, tengan un contacto con el área estudiada; además, cuando inician el proceso de Pasantías, la mayoría no cuentan con los insumos para desarrollar y llevar a cabo las mismas. Se debería aprovechar este proceso de prácticas para que ellos puedan desarrollar sus capacidades en el área y de alguna manera incentivarlos a seguir estudiando.

En este orden de ideas, Rodríguez (2011), expone en un artículo de la Revista Nueva Sociedad, que en muchos países latinoamericanos se han hecho esfuerzos en términos programáticos, donde se ha pasado de los tradicionales programas de aprendizaje a los proyectos socio laborales tipo Chile Joven, y en varios países se han aprobado leyes de primer empleo, donde se ve la necesidad de aprender haciendo y construyendo.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario desarrollar un proceso de adecuación para poder desde un proyecto social comunitario, poner en práctica sus capacidades, talentos, conocimientos y experiencia, a favor de la comunidad y el fortalecimiento en particular de la economía nacional.

Uno de los temas específicos para mencionar, es el caso de las carencias que se observan en los fundamentos conceptuales de este enfoque, donde el sustento ideario del ilustre hombre del cual lleva su nombre lo han dejado a un lado, dando como resultado una educación Robinsoniana sin Robinson.

Como lo indica Mariño (2010), una de sus propuestas, después del estudio, de convertir cada unidad de producción social en una escuela:

... es un programa que ya cuenta con apoyo institucional y que sin duda se convierte en unos de los principales retos del movimiento cooperativo venezolano. Es un reto construir una gran red de cooperativas escuelas con la metodología de la Universidad Cooperativa Internacional. (p.36)

En concordancia con lo antes señalado el presente trabajo busca comprender como el modelo de educación socio productiva que se impulsa en la nación que tiene su asidero en el árbol de las tres raíces, y es llamado Robinsoniano al parecer ha dejado a un lado el extraordinario legado de uno de los maestros más importantes de todos los tiempos en Venezuela.

Por lo dicho anteriormente, surge la propuesta de una aproximación teórica sobre la vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez en la educación socio productiva, considerando el juicio de expertos en el tema de la educación media técnica y los enfoques que tiene la misma sobre esta materia.

Sobre la base de lo antes expuesto surgen las siguientes interrogantes del estudio.

¿Indagar acerca de la historicidad de la obra de Simón Rodríguez?

¿Analizar la visión pedagógica de Simón Rodríguez vs otras teorías actuales del modelo educativo socio productivo?

¿Considerar los principios para una gnoseología del pensamiento Robinsoniano y vigencia y pertinencia en la educación actual?

¿Formular un basamento teórico sobre la pertinencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la educación socio productiva?

Propósitos de la Investigación

General

Generar una aproximación teórica sobre la Vigencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la Educación Socio Productiva

Específicos

- Indagar acerca de la historicidad de la obra de Simón Rodríguez
- Analizar la visión pedagógica de Simón Rodríguez vs otras teorías actuales del modelo educativo socio productivo.
- Considerar los principios para una gnoseología del pensamiento Robinsoniano en la educación actual.
- Formular un basamento teórico sobre la pertinencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la educación socio productiva.

Justificación

A continuación, me complace presentarles la justificación de una investigación que aborda la importancia de la educación socio productiva y el pensamiento de Simón Rodríguez.

La educación socio productiva es un enfoque educativo que busca integrar el aprendizaje teórico con la práctica productiva, con el objetivo de formar individuos capaces de contribuir al desarrollo económico y social de su comunidad. Este enfoque se basa en la premisa de que la educación debe estar vinculada con la realidad y las necesidades del entorno, fomentando así la participación activa de los estudiantes en la sociedad, y es necesario conocer los postulados pedagógicos del mismo, el producto de la presente investigación favorece el conocimiento general, y sirve como un aporte al amplio universo del conocimiento.

En el mismo sentido, es importante que Simón Rodríguez, reconocido como el "maestro de América", el cual fue un destacado pensador y pedagogo venezolano del siglo XIX. Su visión de la educación se centraba en la formación integral de los individuos, promoviendo la equidad, la justicia social y el pensamiento crítico. Rodríguez sostenía que la educación debía ser liberadora y transformadora, permitiendo a los estudiantes desarrollar su potencial y contribuir al progreso de la sociedad, desde este enfoque de lo crítico la presente investigación construye un aporte en la generación de nuevo conocimiento del programa de formación en pedagogía crítica, y el mismo puede ser usado como un referente en dicha salida.

La importancia de la educación socio productiva y el pensamiento de Simón Rodríguez radica en su capacidad para generar un impacto positivo tanto a nivel individual como colectivo. Al integrar la teoría con la práctica, la educación socio productiva proporciona a los estudiantes habilidades y conocimientos prácticos que les permiten enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir al desarrollo sostenible, en este sentido el producto del presente trabajo beneficia la línea de investigación particular que ha desarrollado el investigador en trabajos anteriores.

Además, el pensamiento de Simón Rodríguez nos invita a reflexionar sobre el papel transformador de la educación en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Su

visión pedagógica nos inspira a promover una educación inclusiva y de calidad, que brinde oportunidades igualitarias para todos los individuos, en este sentido el producto de la investigación generara un aporte a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la cual se fundamenta en los principios antes citados.

Y no menos importante el producto de esta investigación sobre la importancia de la educación socio productiva y el pensamiento de Simón Rodríguez nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una educación integral y orientada hacia el desarrollo sostenible. Al combinar la teoría con la práctica, y al promover valores como la equidad y la justicia social, podemos formar ciudadanos comprometidos con su entorno y capaces de contribuir al progreso.

Fundamentos filosóficos y epistemológicos de la investigación desde la perspectiva del investigador

La producción de conocimiento es la expresión de una estructura de pensamiento que abarca conceptos filosóficos. Como afirmó Bachelard (1989), "quien realiza investigación, hace filosofía" (p. 178). Por lo tanto, es importante considerar los supuestos ontológicos, gnoseológicos, axiológicos, éticos y estéticos implicados en la razón de ser de este concepto, ya que tanto la enseñanza como el aprendizaje se presentan desde diversas perspectivas.

Los supuestos epistemológicos son fundamentales en la educación socio productiva. Estos supuestos se refieren a las creencias y concepciones sobre cómo se construye el conocimiento y cómo se adquieren habilidades y competencias en el contexto de la educación orientada hacia la producción.

En la educación socio productiva, se parte del supuesto de que el conocimiento no es algo estático y ajeno a la realidad, sino que se construye activamente a través de la interacción con el entorno y las experiencias prácticas. Se reconoce que el aprendizaje es un proceso social y colaborativo, en el que los estudiantes interactúan entre sí y con su entorno para construir significados y desarrollar habilidades.

Además, se considera que el conocimiento es contextual y situado, es decir, que está estrechamente relacionado con el contexto en el que se adquiere y se aplica. En la educación

socio productiva, se busca establecer una conexión directa entre el aprendizaje y la realidad productiva, de modo que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones reales de trabajo.

Otro supuesto epistemológico importante en la educación socio productiva es la valoración de la experiencia y el conocimiento práctico. Se reconoce que los estudiantes tienen conocimientos y habilidades previas que deben ser valoradas y aprovechadas en el proceso de aprendizaje. Además, se promueve el aprendizaje basado en problemas y proyectos, que permiten a los estudiantes enfrentarse a situaciones reales y desarrollar soluciones prácticas.

Los fundamentos ontológicos de la educación socio productiva se basan en la comprensión de que la educación no solo tiene como objetivo transmitir conocimientos teóricos, sino también formar a individuos capaces de participar activamente en la sociedad y contribuir al desarrollo productivo.

En este sentido, la educación socio productiva se fundamenta en la idea de que el ser humano es un ser social y productivo por naturaleza. Esto implica que la educación debe promover el desarrollo de habilidades y competencias que permitan a los individuos desempeñarse de manera efectiva en el ámbito laboral y contribuir al desarrollo económico de su comunidad.

Además, los fundamentos ontológicos de la educación socio productiva también se centran en la importancia de la formación integral de la persona. Esto implica que la educación no solo debe enfocarse en el desarrollo de habilidades técnicas y conocimientos específicos, sino también en el desarrollo de valores, actitudes y comportamientos que promuevan una convivencia armoniosa y respetuosa en la sociedad.

La educación socio productiva también se basa en la idea de que el aprendizaje debe ser significativo y contextualizado. Esto implica que la educación debe estar vinculada con la realidad social y productiva de los estudiantes, de manera que puedan relacionar los conocimientos adquiridos con su entorno y aplicarlos de manera práctica.

Los fundamentos gnoseológicos de la educación socio productiva se centran en la relación entre el conocimiento y la práctica productiva en el contexto social. Estos fundamentos se basan en la idea de que el conocimiento adquirido a través de la educación

debe tener un propósito práctico y contribuir al desarrollo socioeconómico de una comunidad.

En este sentido, la educación socio productiva busca integrar los conocimientos teóricos con la aplicación práctica de los mismos en el ámbito productivo. Se enfoca en promover la formación de profesionales capaces de generar y aplicar conocimientos en el contexto laboral, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad.

Uno de los principios fundamentales de la educación socio productiva es la vinculación entre la teoría y la práctica. Esto implica que los estudiantes deben no solo adquirir conocimientos teóricos, sino también desarrollar habilidades y competencias prácticas que les permitan aplicar esos conocimientos de manera efectiva en su entorno laboral.

Además, la educación socio productiva se basa en la idea de que el conocimiento es construido socialmente y que su aplicación en el ámbito productivo requiere de la participación activa de la comunidad. Esto implica la colaboración entre diferentes actores, como instituciones educativas, empresas y organizaciones sociales, para promover el desarrollo de proyectos y actividades productivas que beneficien a la comunidad en su conjunto.

Los fundamentos axiológicos de la educación socio productiva se basan en los valores y principios que guían y sustentan este tipo de educación. La educación socio productiva es un enfoque educativo que busca formar a los estudiantes en habilidades técnicas y conocimientos relacionados con la producción y el trabajo, con el objetivo de prepararlos para su inserción en el mundo laboral y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad.

En este sentido, los fundamentos axiológicos de la educación socio productiva se centran en valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la solidaridad, la honestidad y el respeto. Estos valores son fundamentales para que los estudiantes desarrollen una actitud positiva hacia el trabajo y la producción, y para que comprendan la importancia de su contribución al bienestar de la sociedad.

La responsabilidad es un valor clave en la educación socio productiva, ya que implica asumir las tareas asignadas con compromiso y cumplir con los deberes laborales de manera

adecuada. El esfuerzo también es fundamental, ya que implica dedicación y perseverancia en el trabajo, superando obstáculos y buscando constantemente la mejora.

La solidaridad es otro valor importante en la educación socio productiva, ya que implica colaborar con los demás, compartir conocimientos y apoyar a los compañeros de trabajo. La honestidad es esencial para fomentar la confianza y la transparencia en las relaciones laborales, así como para garantizar la calidad de los productos o servicios que se producen.

Finalmente, el respeto es un valor que debe estar presente en todas las dimensiones de la educación socio productiva. Implica respetar a los demás, valorar y reconocer su trabajo, y tratar a todos con igualdad y dignidad.

Los fundamentos éticos de la educación socio productiva se basan en principios y valores que promueven la formación integral de los individuos, fomentando su desarrollo personal, social y laboral de manera ética y responsable.

La educación socio productiva se enfoca en la adquisición de conocimientos y habilidades prácticas, orientadas hacia la producción y el trabajo. Sin embargo, estos fundamentos éticos aseguran que esta formación no solo se limite a la capacitación técnica, sino que también se promueva la conciencia social, el respeto a los derechos humanos, la equidad y la sostenibilidad.

En primer lugar, la ética en la educación socio productiva implica promover la responsabilidad individual y colectiva. Los estudiantes deben comprender que su participación en la producción y el trabajo no solo tiene un impacto en su propio bienestar, sino también en el de la comunidad y el medio ambiente. Esto implica tomar decisiones éticas en relación con la calidad de los productos, el uso responsable de los recursos y el respeto a los derechos laborales.

Además, la educación socio productiva debe promover valores como la solidaridad y la cooperación. Los individuos deben aprender a trabajar en equipo, a colaborar con otros para lograr objetivos comunes y a compartir los beneficios de la producción de manera equitativa. Esto implica evitar la competencia desleal, el abuso de poder y la explotación de los demás.

La educación socio productiva también debe fomentar la honestidad y la transparencia en todas las etapas del proceso productivo. Los estudiantes deben aprender a ser éticos en la recolección de información, en el manejo de los recursos, en la comunicación con los demás

y en la toma de decisiones. Esto implica ser transparentes en la presentación de resultados, evitar el fraude y la corrupción, y promover la rendición de cuentas.

Por último, la educación socio productiva debe promover la sostenibilidad ambiental y social. Los estudiantes deben aprender a producir de manera responsable, minimizando los impactos negativos en el medio ambiente y respetando los derechos de las comunidades locales. Esto implica promover prácticas de producción limpia, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo equitativo de las regiones.

Los fundamentos estéticos de la educación socio productiva se centran en la integración de la belleza y la creatividad en los procesos educativos y productivos. Estos fundamentos buscan fomentar la apreciación estética, el desarrollo de habilidades artísticas y la promoción de la expresión individual.

La educación socio productiva se enfoca en preparar a los individuos para su inserción en el ámbito laboral, brindando conocimientos técnicos y habilidades prácticas. Sin embargo, los fundamentos estéticos buscan ir más allá de la formación puramente técnica, reconociendo la importancia de la sensibilidad estética en la vida y el trabajo de las personas.

En este sentido, la educación socio productiva busca promover la valoración de la estética en el contexto laboral, reconociendo que la belleza y la creatividad son elementos fundamentales para la innovación y el desarrollo de soluciones eficientes y atractivas. Además, se busca fomentar la capacidad de apreciar y disfrutar de las manifestaciones artísticas y culturales, enriqueciendo así la experiencia personal y profesional de los individuos.

Los fundamentos estéticos de la educación socio productiva también implican el desarrollo de habilidades artísticas y creativas en los estudiantes. A través de la exploración de diferentes disciplinas artísticas, como la música, la pintura, la danza o el teatro, se busca fomentar la expresión individual, la imaginación y la capacidad de resolver problemas de manera creativa. Estas habilidades no solo benefician el desarrollo personal de los individuos, sino que también contribuyen a la generación de ideas innovadoras y a la mejora de los procesos productivos.

Finalmente, cabe destacar los aspectos prácticos del contenido del presente estudio, donde los contextos socioeducativos han acontecido en un fenómeno educativo complejo

cuya naturaleza busca abordar el significado en este caso, el aprendizaje por competencia; cumple con esta expectativa desde la posibilidad de comprender a: los actores, la forma como se relaciona una realidad dada, de manera que sean importantes: los sentimientos, las ideas y las motivaciones internas.

MOMENTO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Luego que ya se ha completado la reestructuración y consideración de los propósitos establecidos en esta investigación y en relación con el propósito de estudio de crear una base teórica necesaria para respaldar un proceso de formación continua que garantice una práctica profesional relevante al contexto, a las perspectivas de incertidumbre y a las dinámicas de cambios políticos, sociales y culturales que caracterizan el momento actual en el país, como un hecho empírico que se desarrolla en un momento específico de la existencia del individuo, basado en un arduo trabajo para sobrevivir en el mundo académico, en esta circunstancia será necesario establecer seis elementos trascendentales en la vida de la investigación, como el profesorado universitario, la formación continua del docente, el desempeño docente, las características del docente contemporáneo y el papel del profesorado en el espacio del aula universitaria; que permitirán inicialmente el análisis, la interpretación y la explicación de los resultados emitidos por los informantes clave involucrados en esta investigación y que, con su experiencia basada en la relación vivida, guiarán las pautas externas del trabajo.

Antecedentes de la Investigación

Toda investigación implica un proceso científico en torno a un tema o problema dentro de un campo intelectual/científico. Los antecedentes de una investigación indican los recorridos realizados por investigadores anteriores sobre el tema. En este estudio, se realiza una investigación cualitativa interpretativa en el ámbito la educación socio productiva y su relación con la vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez, y se nutre de otros desarrollos científicos en la mejora de la enseñanza y la definición de orientaciones sobre la formación pedagógica. A continuación, se presentan algunos antecedentes que tienen relevancia para este estudio.

Entre los trabajos consultados se pueden señalar los siguientes:

Morales (2021), en su tesis titulada “los consejos comunales como herramienta de participación ciudadana”. El trabajo se inscribió en un diseño de campo, a nivel descriptivo, ya que se aspiró a analizar el proceso de autogestión de los Consejos Comunales. Produciendo la misma una aproximación a la teoría descriptiva de dicho objeto. Es importante destacar que en el trabajo se señalan los obstáculos del control social, los cuales son determinantes en

la evaluación del proceso. La investigación concluye considerando que existe interés y altas expectativas de todos los involucrados en el proceso de participación ciudadana; las comunidades no cuentan con manuales de organización y procedimientos, para llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana; hay debilidades en el entorno para manejar con eficacia y eficiencia, transparencia y sostenibilidad los programas, proyectos y sus recursos financieros; no se encuentra un ambiente favorable para construir espacios en pro de la participación ciudadana en la planificación y control de autogestión municipal.

El estudio de Morales sirve como antecedente para la presente investigación por las siguientes razones: con sus conclusiones se infiere en la necesidad de trabajos más pragmáticos relacionados con el tema de unidades sociales, que intentan acercar los conocimientos teóricos a la práctica, algunos de los trabajos encontrados, mencionan los procesos de autogestión social, y el apego a las normas que dispone el estado entre ellas el aspecto de la transparencia en las cuentas, pero ninguno de ellos orientan hacia una rendición de cuentas y cómo se debe hacer, razón por la cual, el presente trabajo reviste de mucha importancia.

París (2019), en su tesis titulada “Educación Socio Productiva, mito o realidad”, plantea como propósito “Determinar los efectos de la educación socio productiva en el sistema educativo”. Para este estudio se trianguló los postulados de la teoría del autoaprendizaje, la constructivista y el socio productiva; la metodología utilizada fue el estudio de informantes claves, aplicado a un grupo de expertos en la materia. Entre los hallazgos más importantes resaltan que: el modelo socio productivo, demostró poseer las características necesarias para potenciar estas competencias en la educación, al ser aplicado atendiendo a los requerimientos del tiempo, sociedad y cultura. Además, la experiencia demostró que un entorno social debe constar con una diversidad de oportunidades y de ellas la socio productiva.

El trabajo de París, tiene sin duda grandes aportes al trabajo realizado, pues arroja datos importantes para el tratamiento de estudio con informantes claves, así como el análisis de los datos que se pueden obtener de los mismos. Además, plantea como teorías del autoaprendizaje, y la socio productiva, pues los modelos favorecen la participación social y comunitaria, que es una de las propuestas de este trabajo de investigación.

Por su parte, Reyes (2020), realizó una tesis Titulada “Simón Rodríguez el desconocido conocido”, la misma constituye una reflexión profunda del trabajo de Simón Rodríguez como personaje universal de Venezuela en el mundo, y su legado socio histórico, sus aportes a la educación y su impacto en la modernidad.

La investigación anterior, arroja datos importantes al estudio realizado, pues señala la obra y legado de este maestro universal con respecto al tema estudiado en cuestión. estas investigaciones dejan un cúmulo de conceptos teóricos valiosos a ser incorporados como material de referencia en este trabajo con relación a la educación socio productiva y el pensamiento de Simón Rodríguez, así como la construcción y la experiencias vividas de estos investigadores de nivel doctoral.

Referentes Teóricos de Apoyo

Historicidad del Pensamiento de Simón Rodríguez

Como es bien sabido, Simón Rodríguez fue un personaje que vivió y experimentó cambios y transformaciones tanto a nivel internacional como nacional a lo largo de su vida. Por lo tanto, es crucial comprender rápidamente los eventos trascendentales que ocurrieron en el mundo y que influyeron en la formación de su pensamiento.

De la misma manera, Simón Rodríguez, como producto histórico, se vio inmerso en las complejas redes que reflejaban situaciones y procesos sociales del conocimiento ilustrado. Como resultado, se produjeron numerosos cambios, eventos y transformaciones que afectaron la vida de las personas, instituciones y organizaciones.

Este personaje, al igual que la gran mayoría de los intelectuales de su época en el país, se vio influenciado por las ideas de la Ilustración Racionalista y el Pensamiento Utópico, los cuales se expresaban y manifestaban a través de documentos, escritos, acciones y producciones que se originaban en Europa y se difundían en el país.

Del mismo modo, a nivel internacional, y particularmente en Europa, se estaba viviendo un período de cambios de gran trascendencia. Nunca antes se habían cuestionado y considerado con tanta profundidad la forma de entender el mundo y el estilo de vida existente. Todo esto auguraba tiempos de transformación.

En este contexto, se llevaba a cabo una amplia discusión sobre el poder absoluto de los reyes, la monarquía, la tradición y el papel de la iglesia, en contraposición a la necesidad de establecer nuevos valores culturales y científicos impulsados por la dinámica intelectual del siglo XVIII. Además, surgía una nueva forma de organización del estado, los derechos humanos y del ciudadano, y se debatía sobre la ciencia y la naturaleza, entre otros temas.

En el siglo XVIII, América experimentó una serie de cambios educativos que marcaron un hito en la historia de la educación. Uno de los principales impulsores de estas transformaciones fue Simón Rodríguez, uno de los más destacados educadores de la América en su tiempo.

En primer lugar, es importante destacar que en aquella época la educación en América estaba reservada en su mayoría para las élites privilegiadas. Sin embargo, Simón Rodríguez abogó fervientemente por una educación más inclusiva y universal. Para él, la educación no debía ser un privilegio exclusivo de unos pocos, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos sin importar su origen social o económico. Su visión pionera sentó las bases para una educación más equitativa y accesible en el continente.

En segundo lugar, Rodríguez fue un defensor del enfoque práctico y experimental en la educación. Consideraba que los estudiantes debían aprender a través de la experiencia directa y la participación activa en actividades prácticas. Esto significaba romper con los métodos tradicionales de enseñanza basados en la memorización y la repetición mecánica. Rodríguez creía en la importancia de desarrollar habilidades prácticas y fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Su enfoque revolucionario sentó las bases para una educación más dinámica y relevante.

Y en este sentido enfatizaba la importancia de una educación integradora y productiva. Según él, la educación no debía limitarse únicamente a la transferencia de conocimientos académicos, sino que debía abarcar también el desarrollo de habilidades prácticas y la formación de valores éticos. Para Rodríguez, la educación debía formar ciudadanos responsables y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Su enfoque holístico sentó las bases para una educación que se preocupaba por el desarrollo integral de los estudiantes como seres humanos.

Los cambios educativos que él propuso generaron un impacto significativo en la educación en América. Su visión de una educación inclusiva, práctica y centrada en el desarrollo integral de los estudiantes sigue siendo relevante en la actualidad. La influencia de Rodríguez en la educación ha dejado un legado duradero y ha contribuido a la construcción de sistemas educativos más equitativos y justos en América y más allá.

Teoría de la Modernidad y el Pensamiento de Simón Rodríguez

La teoría de la modernidad ha sido un tema ampliamente discutido en diferentes ámbitos del conocimiento a lo largo de la historia. En el campo educativo, dicha teoría también ha tenido un impacto significativo, y uno de los pensadores más influyentes en este sentido ha sido Simón Rodríguez.

La modernidad se caracteriza por el énfasis en el progreso, el cambio y la búsqueda de la racionalidad. En este contexto, Rodríguez abogó por una educación que estuviera en consonancia con los principios de la modernidad. Para él, la educación debía ser un vehículo para la transformación social y el desarrollo individual. Creía firmemente en el poder de la educación para liberar a las personas de la opresión y la ignorancia.

En este sentido, defendía una educación basada en la libertad y la autonomía. Creía que los estudiantes debían ser considerados como seres activos y creativos, capaces de construir su propio conocimiento y tomar decisiones informadas. Para lograr esto, proponía una educación que promoviera la participación activa de los estudiantes, incentivando el pensamiento crítico y la reflexión.

Además, se oponía a la educación tradicional basada en la memorización y la repetición mecánica. En cambio, abogaba por un enfoque educativo más práctico y experimental, donde los estudiantes tuvieran la oportunidad de aprender a través de la experiencia directa. Creía que el aprendizaje significativo se lograba cuando los estudiantes podían relacionar lo que aprendían en el aula con situaciones reales de la vida.

La teoría de la modernidad y los pensamientos educativos de Simón Rodríguez se entrelazan en la búsqueda de una educación que promueva la libertad, la autonomía y el desarrollo integral de los individuos. Su visión pionera sentó las bases para una educación más inclusiva y participativa, donde los estudiantes pueden ser agentes activos de su propio aprendizaje. La influencia de este magnífico pensador en la educación continúa siendo

relevante en la actualidad, ya que nos invita a repensar y transformar los sistemas educativos para adaptarlos a las necesidades de una sociedad en constante cambio.

La teoría de la modernidad y la educación socio productiva (Robinsoniana) han sido temas de gran relevancia en el campo de la pedagogía y la sociología. Estas dos áreas de estudio se entrelazan para comprender cómo la sociedad moderna y la educación están interconectadas y cómo se puede promover un aprendizaje significativo y productivo en este contexto según los pilares de educar haciendo como fomentaba Rodríguez.

La modernidad es un concepto que se refiere a los cambios sociales, políticos y económicos que surgieron a partir del siglo XVIII en Europa occidental y se extendieron por todo el mundo. Este período se caracterizó por la industrialización, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y un cambio en la forma en que las personas percibían y organizaban la sociedad.

En este contexto, la educación socio productiva juega un papel fundamental. Se refiere a un enfoque de enseñanza y aprendizaje que busca preparar a los individuos para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna y contribuir de manera activa y productiva a ella. Este enfoque se basa en la idea de que la educación no solo debe proporcionar conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas y competencias que sean relevantes y aplicables en el mundo laboral y social.

La educación socio productiva se basa en la idea de que el aprendizaje debe ser significativo y relevante para los estudiantes. Esto implica que los contenidos curriculares deben estar vinculados con la realidad y los desafíos de la sociedad contemporánea. Además, se enfatiza el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la capacidad de trabajar en equipo y la creatividad, que son fundamentales para la inserción laboral y el éxito en el mundo actual.

En este sentido, la educación socio productiva busca superar la dicotomía entre teoría y práctica, promoviendo un enfoque integrado que combine el conocimiento académico con la aplicación práctica en situaciones reales. Se fomenta el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas concretos y desarrollar habilidades que serán útiles en su vida laboral y personal.

La teoría de la modernidad y la educación socio productiva se complementan y se nutren mutuamente. La modernidad plantea nuevos desafíos y demandas a la educación, y la educación socio productiva busca responder a estos desafíos de manera significativa y productiva. Este enfoque promueve un aprendizaje integral, que combina el conocimiento teórico con la aplicación práctica, y busca formar individuos capaces de contribuir de manera activa y productiva a la sociedad moderna.

No es fácil precisar con certeza que debe predominar en la educación socio productiva, si los postulados de la teoría de la modernidad o los de Simón Rodríguez (Robinsonianos). Hay diferentes posturas sobre cómo abordar este tema de estudio. En un primer momento, se refiere a una época pasada y está estrechamente relacionada con el movimiento europeo. Otros la consideran como un capítulo del curso histórico que aún no ha concluido, donde se han producido ajustes en la evolución de los seres humanos y que, en términos de la época, aún no ha sido superado.

En base a lo mencionado anteriormente, la Modernidad representa un estado de conciencia crítico que rechaza completamente lo establecido hasta entonces para proponer un nuevo orden de plenitud, es decir, la idea de algo nuevo y diferente.

Foucault (1976, p 129), entiende:

la Modernidad como una especie de discurso amplio y que desarrolla un sistema de pensamiento en función de todo un conocimiento totalizador de las realidades y cada novedad se adhiere como un discurso particular dentro de una totalidad de las estructuras que rigen los principios, ideas, de la razón

En base a lo anterior, la Modernidad se define como una corriente ideológica en la cual la ciencia, la educación y la tecnología son de gran interés para los ciudadanos y los individuos. En Europa, hay un aumento en la conciencia nacional en diferentes sectores de la sociedad. Asimismo, el sentimiento de pertenencia a la nación se fortalece y la independencia de los Estados Unidos contribuye a sentar las bases de la idea autonómica en los países de América Latina.

Por otro lado, este nacionalismo promueve el surgimiento de los Estados Nacionales como forma de organización política tanto en Europa como en América. En resumen, este

período estuvo marcado por contradicciones, disputas, enfrentamientos y rivalidades, entre otros aspectos.

Además, el progreso material generado por la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra y se extendió a otros países de Europa, genera un ambiente de cambios y contradicciones sin precedentes. Se fomenta la investigación científica y técnica, lo que resulta en una variedad de descubrimientos e innovaciones, la mecanización de los oficios.

Estos cambios tienen importantes repercusiones en los intelectuales de todo el mundo, y con los intercambios de saberes entre América y Europa, se inicia un germen de nuevas luces. Por un lado, refuerzan el optimismo acerca de las posibilidades humanas para generar cambios en la sociedad y mejorar la calidad de vida, al mismo tiempo que estimulan el positivismo y el crecimiento del liberalismo. Precisamente, en Francia se produce la Revolución Francesa, donde se confrontan la nobleza y la burguesía. Esta última había adquirido poder económico y aspiraba a obtener control político. Esto tuvo repercusiones significativas en el orden económico, político, social y cultural, que afectaron y repercutieron de manera importante en América, y particularmente en una tierra de gracia conocida con el nombre de Venezuela.

En siglo XVIII en Venezuela impera una sociedad segregada con grandes diferencias de clase y una educación elitista basada en la escolástica. Esto causó una crisis grave y la necesidad de procesos de renovación. Además, la economía estaba controlada por el feudalismo y los terratenientes, así como por comerciantes, artesanos y mano de obra esclava. La agricultura era la actividad principal, lo que generó contradicciones y conflictos. En este contexto, se intentó construir un nuevo orden cultural, educativo, político y social, influenciado por el despertar de una conciencia criolla nacionalista, independentistas y revolucionaria.

Basado en lo anterior, existe un consenso general de que el comienzo de la modernidad se da cuando el foco de atención se desplaza de la naturaleza y Dios hacia el ser humano, es decir, hacia la esencia del hombre.

El pensamiento moderno surge con la caída del poder totalitarista de la iglesia y, por tanto, con la Ilustración. Se concibe como un fenómeno que se refiere a los cambios sociales, culturales, económicos y políticos que comenzaron a desarrollarse desde el siglo XVI en el

mundo occidental. Además, surge en oposición a lo religioso, es decir, como un paradigma secularizado y secularizador.

En sentido amplio, algunas de las características del pensamiento moderno incluyen el principio de la determinación causal, el naturalismo, el racionalismo, la lógica dicotómica, la noción de trascendencia y la separación abrupta entre lo objetivo y lo subjetivo. Se inaugura una nueva forma de pensamiento caracterizada por la racionalización de todas las dimensiones de la vida individual y colectiva.

En cuanto al principio de la determinación causal, se establece una relación mecánica entre causa y efecto, sin posibilidad de libertad para los hechos causados. En cuanto al naturalismo y la esencia, se entiende que hay una relación causa y efecto determinada por la esencia, en la cual todo fenómeno tiene su esencia. No hay esencia sin fenómeno. Se busca comprender la esencia para comprender el fenómeno. La esencia representa la verdad, mientras que la apariencia es una representación débil de la verdad. Por lo tanto, no se debe juzgar la realidad ni a las personas por su apariencia, sino por su esencia.

El pensamiento racional es la versión contemporánea del conflicto entre el bien y el mal. En consecuencia, los saberes modernos, en nombre de la razón, ha utilizado la lógica dicotómica. Esta lógica del pensamiento dicotómico deduce la afirmación de un hecho a partir de la negación del otro. Se basa en la irreconciliación de los antagonismos, y en cada problema se encuentra contenida su solución.

Desde esta perspectiva, el orden universal se rige por leyes universales que son mensurables y cuantificables. Se suponía que este orden era objetivo, y por lo tanto, la ciencia era el instrumento para alcanzar la objetividad. Además, establecía que lo objetivo se suponía que era lo científico, mientras que lo subjetivo no lo era. La ciencia moderna sigue el método cartesiano. El cartesianismo se entiende, en primer lugar, como un método. El método cartesiano se caracteriza por dos aspectos principales. El primero es la duda metódica, y el segundo es el análisis que se realiza al dividir el todo en partes.

En base a lo anterior Orcajo (1998, p 14), sostiene:

Que la modernidad representa en concreto la secularización del pensamiento, el sentido del progreso y del cambio, la apertura a la crítica y la novedad, la movilidad económica, política y social; la afirmación del sujeto en referencia a sí mismo; el cambio de magnitudes

tradicionales; la presencia expansiva de la razón universal, constituida en canon de los distintos ámbitos de la cultura sobre todo el científico.

Según los argumentos anteriores, se puede afirmar que la modernidad es un nuevo estado de conciencia crítica que rechaza lo instituido y representa un nuevo orden que se considera superior a los estados anteriores. Además, representa el descubrimiento del mundo como objeto de explotación científica y técnica. También implica el descubrimiento del ser humano como sujeto autónomo y libre.

La Reforma de la Escuela de las Primeras Letras

Es importante saber que, en el último tercio del siglo XVII en España se llevaron a cabo acciones para resolver los problemas en la educación, los cuales hacían que esta fuera de poca utilidad. Además, los profesores y maestros estaban mal formados y se sumaban los problemas económicos que enfrentaba la dicha nación.

Cuando Carlos III asumió el gobierno de España, abordó la situación de la educación y dio pasos hacia la construcción de un Estado promotor que luego se convertiría en el estado docente, tema ampliamente discutido en la actualidad. Los líderes de este movimiento renovador fueron Juan Rubio, maestro principal de la Real Escuela de San Isidro, y José Monino, primer secretario del reino. También hubo otros reformadores como Sebastián Andrés, Manuel Cortes Campomanes y Juan Bautista Picornell. Estos dos últimos promovieron movimientos conspiratorios en España que debían estallar el 3 de febrero de 1795. Sin embargo, el movimiento fue descubierto, ellos fueron arrestados y posteriormente enviados a Venezuela en 1797. Estos se unirían a los ideales que se estaban gestando en el continente de ultramar, y serían idealistas que participarían con el movimiento anticolonial liderado por Gual y España, y se presume que Rodríguez también tuvo alguna conexión con este movimiento.

Este movimiento contaba con el apoyo de las transformaciones que se estaban llevando a cabo en otros países, donde se entendía que el conocimiento era un factor de desarrollo económico, social y cultural tanto para los individuos como para las naciones. España no podía ignorar lo que estaba sucediendo y tenía que tomar medidas al respecto.

La necesidad de la educación se justifica porque no se puede ser indiferente a lo que está sucediendo en el mundo. Además, no se puede comportar de manera arbitraria en la sociedad

sin tener en cuenta los deberes y derechos que rigen el comportamiento humano. Además, no cualquiera puede ser maestro y educador, se requieren las competencias necesarias en el arte de enseñar a los niños. Todo esto requiere mucha reflexión y paciencia.

Para Lasheras (1996, p 18) considera:

Esta minoría tenía una clara conciencia de la situación del país y de lo que era necesario para impulsar las mejoras. Un primer objetivo era la reforma económica. Esta se coordinaría con los intereses de la naciente burguesía que se intentaba crear desde el estado. Junto a este objetivo se encontraba estrechamente relacionados con otros tales: el desarrollo de la población, la salud pública, el aseo, el embellecimiento urbano, la lucha contra la riqueza de la iglesia, la pobreza, la ignorancia.

De acuerdo a lo mencionado, la reforma económica y sus aspectos relacionados establecían como una prioridad un cambio cultural y de pensamiento en la sociedad de las naciones nacientes en el continente. Era necesario crear y desarrollar una mentalidad orientada hacia la labor productiva desde la escuela, con la idea de promover la abundancia, la comodidad, la fabricación y el trabajo. En consecuencia, era crucial preparar a la población en general para la producción, permitiéndoles así comerciar y buscar nuevos mercados. Por lo tanto, la reforma cultural, y en particular la educación, se convirtieron en un elemento de suma importancia.

Pensamiento Pedagógico y Simón Rodríguez

Hacer referencia a la escuela y la educación en América Latina, y en especial en Venezuela, implica revisar a un personaje que representa profundamente el pensamiento social, político y educativo, rompiendo esquemas, estimulando la subversión y propiciando cambios vitales para que lo educativo se convierta en algo social y político. Simón Rodríguez resume estas ideas en sus acciones, las cuales dejaron una huella histórica en su camino. Desde su ciudad natal, Caracas, hasta las tierras del Alto Perú y Bolivia, donde descansó su agotado cuerpo tras sufrir tantas dificultades debido al abandono al que siempre fue sometido.

Su pensamiento e ideas estaban adelantados a su tiempo, lo cual fue una de las razones por las que fue incomprendido, juzgado de manera injusta y tildado de loco. Sí, el hecho de pensar y actuar de manera distinta a las normas sociales y políticas establecidas lo hacía diferente, pero además era diferente porque defendía, argumentaba y practicaba estas ideas

con tanto empeño que aquellos que compartían sus ideas políticas no lo hacían de la misma manera con las ideas educativas.

Simón Rodríguez no concebía la existencia de fronteras entre lo social, lo político y lo educativo. Tampoco pronunciaba ideas eclécticas que permitieran el "todo vale". Sus pensamientos otorgaban un valor puntual a cada aspecto en cada caso particular, porque lo fundamental era que estos redundaran en el beneficio de la razón humana y privilegiaran lo humano. Esto hace difícil intentar ver su pensamiento de manera segmentada, ya que él era una unidad conformada por ideas y pensamientos orientados a consolidar lo humano desde una perspectiva educativa integral.

Resulta común encontrar menciones sobre la fuerte y profunda influencia que tuvo Rousseau, pero veremos que el pensador caraqueño también absorbió influencias de las fuentes que nutrieron el Movimiento de la Ilustración, especialmente el protagonismo de John Locke. Estos hechos contribuyeron a la madurez, temple y fuerza de sus ideas y, sobre todo, de su pensamiento sobre la ética republicana en la cual trabajó arduamente.

Los Eventos que le Hacen Cambiar

Cuando Rodríguez dejó Venezuela debido a su participación en movimientos libertarios y de resistencia, se enfrentó a la realidad que se vivía en otros países del mundo. Mientras viajaba por Boston y llegaba a Europa, se dio cuenta de que su deseo y el de los venezolanos de ser libres e independientes encontraban apoyo en las ideas que se estaban desarrollando en esa parte del mundo. A medida que asimilaba esta realidad, comprendió que:

Todos los hombres son por su naturaleza libres e iguales; es decir, nacen libres e iguales. De lo que se desprende que la piedra angular del movimiento la constituye el hombre, y junto a éste, la fe de la razón natural y la experiencia como base para el logro de una sociedad mejor. Sociedad que brindará al hombre la posibilidad de alcanzar la libertad, igualdad y la justicia. (Hernández de Sánchez: 39)

Entiendo que todo se refiere a un cambio en las conductas y el comportamiento social. Como Maestro crítico de la Escuela en Venezuela, se embarcó en una práctica pedagógica que buscaba la igualdad de los hombres, su libertad y la construcción de una República que hiciera realidad estos ideales. Para lograrlo, experimentó y vivió una serie de situaciones que no solo fortalecieron su formación como maestro, sino que también le revelaron nuevas

formas de pensar. Estas experiencias consolidaron no solo su pensamiento, sino también impulsaron su accionar durante los siglos XVII y XVIII, cuando afirmó lo siguiente:

No es solitario el camino que emprende la filosofía cuando interroga y se interroga acerca de la nueva tarea que le signa el nuevo entramado de la realidad dieciochesca. La ciencia acompaña a la filosofía en la búsqueda de un nuevo pensamiento que permita la autonomía intelectual, la liberación del hombre. (ob.cit: 41)

La transformación vivida por Simón Rodríguez ratificó las ideas expresadas sobre la vida individual y colectiva. Un aspecto que siempre le preocupó fue lo religioso, y expresó la necesidad de que cada persona sea responsable de sus acciones cívicas. Fue uno de los primeros educadores en denunciar el currículo oculto que la Iglesia desarrollaba en las escuelas. Él afirmaba que la educación de los niños era responsabilidad de los civiles, y esto debía quedar claro para satisfacer las necesidades sociales de las comunidades, sin que lo religioso intentara igualar las condiciones de todos. Por eso, consideraba que la educación era el camino hacia la transformación social, buscando la igualdad de condiciones de vida y la libertad de pensamiento, como dijere en la siguiente cita:

Frente a la concepción religiosa propia de la mentalidad anterior se opone una concepción terreno racional; la razón humana frente a la divina; la búsqueda de la felicidad terrenal frente a la celestial; es la transformación del súbdito en ciudadano, todo lo que implicaría una nueva forma de ver la educación. (ob.cit: 44-45)

En este sentido una revisión de los pensamientos de Simón Rodríguez, en los que expresa sus ideas sobre la educación y su relación directa con las manifestaciones sociales y políticas que conlleva. Además, se ofrece una interpretación que permite entender cómo Rodríguez se inspiró en las ideas del Movimiento de la Ilustración, este gran educador decía que:

El título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es al que enseña a aprender; no al que manda a aprender o indica lo que se ha de aprender, ni al que aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones, sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después, porque enseñó a aprender. (Rumazo González, 1980:85)

No basta con tener conocimiento sobre un tema en particular para ser considerado apto para convertirse en maestro y tener en tus manos la responsabilidad de superar la ignorancia

de otros. La enseñanza y la educación no son procesos instantáneos y breves, son actividades que se llevan a cabo a lo largo de toda la vida. No se aprende solo en un momento específico, se aprende a aprender para toda la vida. Esta es la razón por la cual Rodríguez se refiere a la educación como una responsabilidad humana, en su visión propone:

Enseñen a los niños a ser preguntones, para que, pidiendo el porqué de lo que se les mande a hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos. (ob.cit: 87)

Estas etapas de cambio que experimentó Simón Rodríguez, además de lograr cambios en él, ratificó algunas miradas que sobre la vida individual y colectiva. Un aspecto que siempre causó inquietud en este venezolano resultó ser lo religioso, y ante ello expresó la necesidad de que cada quien respondiera por sus acciones cívicas, resultó ser uno de los primeros educadores en denunciar la existencia del currículo oculto que desde las escuelas desarrollaba la Iglesia. Señalaba Simón que la educación de los niños era asunto de los civiles, y que tal situación necesitaba quedar suficientemente clara para favorecer las exigencias sociales de las comunidades, y que lo religioso no pretendiera ni ver y poco hacer por igualar las condiciones de todos. Por eso consideró a la educación el camino hacia la transformación social, en procura de una igualdad de condiciones de vida y una libertad de pensamientos, y esto debía quedar claro para satisfacer las necesidades sociales de las comunidades, sin que lo religioso intentara igualar las condiciones de todos. Por eso, consideraba que la educación era el camino hacia la transformación social, buscando la igualdad de condiciones de vida y la libertad de pensamiento.

No sólo saber algo sobre alguna cosa necesaria es suficiente para que se le otorgue la responsabilidad de hacerse maestro y dejar en sus manos la ignorancia de otros a fin de que ésta pueda ser superada. La enseñanza y la educación no son un asunto inmediato y breve, son actos que se ejercitan a lo largo de la vida, se aprende no en el momento únicamente, se aprende a aprender para toda la vida, esa es la razón de la educación como responsabilidad humana a la que se refiere Rodríguez.

No basta con tener conocimiento sobre un tema en particular para ser considerado apto para convertirse en maestro y tener en tus manos la responsabilidad de superar la ignorancia de otros. La enseñanza y la educación no son procesos instantáneos y breves, son actividades

que se llevan a cabo a lo largo de toda la vida. No se aprende solo en un momento específico, se aprende a aprender para toda la vida. Esta es la razón por la cual Rodríguez se refiere a la educación como una responsabilidad humana.

La preocupación de Simón Rodríguez estaba centrada en la esencia de educar para la libertad y la igualdad, no se puede ser libre si la obediencia supera al sentido de propiedad sobre la necesidad que se tiene de aprender, y que se desea superar la ignorancia. Ha de entenderse que cada uno aprende lo que necesita y lo que es común a los demás, es decir, se aprende en colectivo lo individual de cada quien, en permanente respeto por el otro y por sí mismo. Siempre razonando, pensando y en sintonía con los procesos de aprender y enseñar para vivir en armonía. Aprender para cambiar y transformarse ha de ser tan cotidiano que indicó:

Solo la educación impone obligaciones a la voluntad. Estas obligaciones son las que llamamos hábitos. (ob.cit:91)

Simón Rodríguez establecía claras distinciones entre educar e instruir. La educación se enfoca en satisfacer ciertas necesidades, mientras que la instrucción se encarga de preparar para algo. El saber se refiere a lo que se conoce tal cual es, mientras que el hacer implica la combinación de conocimiento, necesidad, creatividad y respuestas colectivas y sociales. Por lo tanto, nos orienta que: “Enseñen y tendrán quien sepa; eduquen y tendrán quien haga” (ob.cit:93)

El texto se refiere a la diferencia entre ser objeto de la enseñanza y ser educado. Mientras que aquel que es objeto de la enseñanza solo observa lo que ocurre, aquel que es educado es constantemente estimulado para ver lo que hay y tomar acciones para cambiar hacia mejores condiciones de vida. Es vital que los hombres estén dispuestos a cambiar su entorno, comenzando por cambiar ellos mismos como personas. Para lograr esto, se necesita un guía que oriente el proceso de cambio, no hacia un destino específico, sino en cómo y en qué áreas se debe dar el cambio, buscando la armonía de vida de cada individuo en relación con los demás. Esto implica ofrecer diversas oportunidades desde una nueva actitud, con el objetivo de alcanzar una estabilidad social basada en la justicia y la igualdad de oportunidades para desarrollar la vida. En este contexto, se valora la figura del Maestro Necesario, aquel que no domina, sino que prepara para la libertad y la justicia social, como lo expresó el Sócrates

Caraqueño: “toca a los maestros hacer conocer a los niños el valor del trabajo, para que sepan apreciar el valor de las obras” (ob.cit:93)

Siempre reconoció el valor del Maestro, pero también consideró importante el papel de la familia y la sociedad en la educación de los niños. Él entendía que orientar a los niños hacia un proceso de desarrollo es una cosa, pero también es crucial brindarles oportunidades y responsabilidades en ese proceso. Es responsabilidad de la familia favorecer la participación del niño en el proceso educativo y contribuir a su desarrollo equilibrado. Sin la participación de la familia, esto no sería posible. Rodríguez expresaba esto de la siguiente manera:

Todos pueden instruirse hasta cierto punto, en ciertas cosas. Si hay ociosidad, si hay vicios, si se cometen faltas, delitos, crímenes o atentados, por ignorancia, la culpa es de la sociedad. (ob.cit: 94)

La educación es una responsabilidad compartida por el colectivo humano, en la que el Maestro, la familia y la sociedad desempeñan roles particulares. La suma de estos actores debe conducir al equilibrio armónico de la vida. En las ideas y pensamientos de Simón Rodríguez, se destaca que la educación no puede existir sin el propósito de mejorar la sociedad, y a su vez, la sociedad no puede existir sin una base educativa sólida. La enseñanza, la instrucción y la educación van más allá de los contenidos específicos sobre los que se trabaja; en resumen, deben contribuir a la formación del ciudadano que la República necesita. En este sentido enfatiza que:

Enseñar es hacer comprender; es emplear el entendimiento; no, hacer trabajar a la memoria ... El maestro de niños debe ser sabio, ilustrado, filósofo y comunicativo, porque su oficio es formar hombres para la sociedad. (ob.cit: 98)

Simón Rodríguez dedicó su vida a defender y promover el valor de la educación, la enseñanza, el desarrollo y el crecimiento humano, ya que consideraba que estos aspectos eran fundamentales para garantizar el futuro social y político de la república. Según su perspectiva, solo a través de prácticas educativas organizadas se puede lograr la justicia, la equidad y el derecho a igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Sostenía que una república no puede construirse únicamente sobre las creencias individuales y los pensamientos de cada persona, sino que debe basarse en el colectivo y en lo social. Él

entendía que son en estos espacios donde los hombres viven y luchan, definiendo su grandeza. Su visión orientadora de construir una sociedad basada en la transformación e inclusión le permitió trascender en el tiempo. Esto se evidencia en su afirmación sobre la necesidad de definir el interés común del grupo social que construye sus propios espacios.

Nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente, nunca se hará República con gente ignorante, sea cual fuere el plan que adopte. (ob.cit: 103)

El Abandonado que se hace Universal

El texto sale de su envoltorio del papel. No se puede leer, sino se entiende claramente. Mucho se ha dicho y leído de Simón Rodríguez, sin entenderlo aun todavía. Su obra viene a ser como un mar de fragmentos (Calzadilla 2005 p, 9).

De acuerdo con Fernández (2006, El Nacional, C-6) dice:

Que era un sentir y un pensamiento que no tiene freno, por eso nunca lo vemos quieto; él era un pedagogo romántico, su aula, que muy poco restringió a la de unos pocos a alumnos, era tan grande como la ambición de sus ideas.

En el seminario Filosofía de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Se nos presenta este ejemplar maestro como un modelo a conocer y profundizar en su legado invaluable para generaciones perpetuas de los estudiosos de pedagogía crítica. Esto fomenta la necesidad de leer más sobre sus trabajos escritos y reflexionar sobre estudios sobre su vida, obra y su papel en el campo de la educación. Simón Rodríguez es un venezolano reconocido a nivel internacional.

No se sabe mucho sobre su infancia con certeza. Hay muchas crónicas, fábulas y, por supuesto, retórica al respecto. Se dice que fue un niño nacido en la capital de la República y americano, después de la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, Bolívar puede dar fe de ello: “Como un filósofo cosmopolita, no tiene patria, ni hogares, ni nada” (Obras completas 1975 p, 49 TI).

Además de ser notorio, resulta sorprendentemente curioso el hecho histórico de que cuatro líderes de la independencia de América sean venezolanos y vecinos de Caracas, como Francisco de Miranda, Andrés Bello, Simón Bolívar y Simón Rodríguez. Además de compartir ideas libertarias y originales en Europa, también coincidieron en fallecer lejos de su tierra natal. Este hombre, con profundas convicciones, siempre estuvo comprometido con

la educación y la causa social de los más marginados y necesitados. Era alguien de una generación distinta, que siempre iba dos pasos más allá de lo común. Según Rumazo (2004, p 5) el cual es considerado uno de los investigadores que más tiempo ha dedicado a estudiar a Simón Rodríguez dice: “Ah si hubiese podido pintársela a Rodríguez en su infancia. Un niño con una enorme lagrima, que más engrosaba, mientras más crecía el conocimiento”.

Grandes autores de todos los tiempos, como Uslar (1982) Pérez (1994) Jorge (2000) Lasheras (2004) Fernández (2005) Simón Rodríguez era considerado un expósito, lo cual se basa en documentos de la época y en el acta de matrimonio encontrada en la parroquia de Altigracia (Caracas), donde se menciona que había nacido en la ciudad pocos días antes y se registra su condición de expósito.

El término "expósito" se refiere a un niño que, al nacer, es abandonado por sus padres y dejado en las calles, cerca de una casa, cerca de un río o en algún lugar, siendo dejado a su suerte. Esto implica que el niño depende de la compasión humana o de la muerte. En el caso de Simón Rodríguez, esto significaba que, al igual que su hermano menor Cayetano Carreño, había nacido en estas circunstancias y, por lo tanto, dependía de la ayuda de otros para sobrevivir.

En aquellos tiempos, los territorios controlados por España, según la ley se consideraba una deshonra el hecho de ser un niño abandonado, incluso si fuera de ascendencia noble. Los niños abandonados no podían recibir educación o tener un estatus social sin el permiso del rey. Por lo tanto, es comprensible que los problemas y dificultades en la vida de los niños abandonados comenzaran desde el momento en que fueron dejados llorando en la puerta. Sin certeza alguna, Simón Rodríguez llegó a la vida en la ciudad de Caracas, el 28 de octubre de 1771. Por consiguiente, el día y la hora de su nacimiento son mera curiosidad; decía en (1830): “Los bienhechores de la humanidad, no nacen cuando empiezan a ver la luz, sino cuando empiezan alumbrar. (Obras Completas 1975 p, 199 TI)

Según el texto, hace mención que el protagonista llegó al mundo como un niño abandonado. Aunque se desconoce exactamente dónde fue abandonado, se presume que alguien lo recogió y lo crió como huérfano. Sin embargo, se plantea la pregunta de quiénes fueron sus verdaderos padres. Se cree que su padre fue Cayetano Carreño y su madre Rosalía Rodríguez. El protagonista adoptó el apellido de su madre, mientras que su hermano menor,

Cayetano, decidió mantener el apellido de su padre. Se ha sugerido que el padre falleció a una edad temprana y que ambos hermanos quedaron bajo la protección y tutela de su tío Rodríguez, un sacerdote con mucha reputación y sabiduría para la época, quien se encargó de educar a ambos niños.

Es importante destacar que los hermanos se diferenciaban no solo por el apellido, sino también por sus características individuales. Simón Rodríguez era un ávido lector e intelectual, con un carácter duro, independiente y libre pensador. Tenía costumbres y formas de vida singulares. Vivió en la ciudad de Caracas hasta los veintiséis años y nunca regresó.

Por otro lado, su hermano Cayetano era un ejemplo de vida en la sociedad caraqueña. Era amable y cortés en sus tratos, con modales y comportamientos respetuosos hacia los demás. Además, gozaba del aprecio y respeto de la gente. Era organista de profesión y tenía la originalidad de componer piezas y obras de música sacra. Era un católico devoto.

Según Jáuregui (2008, Educere, N° 40, p 173) sostuvo:

Más enigmático que su nacimiento situado, sin certeza alguna en 1771 es su origen familiar, expósito según acta de matrimonio, con lo que cualquier intento por descubrir su fecha de nacimiento, su verdadero origen y el nombre de sus padres chocan contra todo lo desconocido. El ser expósito da a su vida un toque enigmático que se acentúa cuando en su obra "Crítica de las provisiones del gobierno" deja caer la siguiente frase: Lo oí decir siempre a mi señor padre y tenía su merced razón. Si se trataba o no de su verdadero padre es otra cosa ya que la única vez que lo menciona a lo largo de toda su obra. Con respecto a su madre el silencio es total.

Existen varias opiniones, sobre la posibilidad de que saliera del país en 1796 y no participara en ninguna revolución política. Se marchó de Caracas porque quería disfrutar de la libertad que acababa de perder al enterarse de su origen "sacrílego" y al descubrir que posiblemente su verdadero padre era un sacerdote, su mismo tío. Este hecho resultaría en el cierre de todas las puertas de la sociedad colonial para él y sus hijos, a pesar de aparecer como un expósito. Por esta razón, incluso cambió su nombre al abandonar Caracas.

Al respecto Jorge (2000, p 59) se encontró el siguiente relato de Simón Rodríguez cuando ya contaba 78 años expresaba:

Yo estoy cansado de verme despreciar por mis paisanos, abogaré si, por la primera enseñanza, como lo hecho siempre, porque mi patria es el mundo y todos los hombres mis compañeros de infortunio. No soy vaca para tener querencia, ni nativo para tener compatriotas. Nada me importa el rincón donde me pario mi madre, ni me acuerdo de los muchachos con quienes jugué el trompo”

Indudablemente, el origen y en particular, el hecho de ser abandonado en aquellos tiempos, le generó un trauma psicológico evidente. Este trauma se reflejaba en un inmenso dolor que nunca pudo subestimar, guardar u olvidar. Era, sin lugar a dudas, como una inmensa lanza clavada en su corazón, que emanaba desde lo más profundo de su ser y de la cual nunca pudo liberarse. De manera similar, como todo niño abandonado, debió experimentar la vergüenza, la crueldad y la traición que llevaron a sus padres a abandonarlo y dejarlo desamparado en la orfandad, siendo tan pequeño, vulnerable y sin ninguna protección. Fue colocado en la puerta de cualquier casa, en cualquier lugar, sin importar las consecuencias.

Por ello, con el transcurrir del tiempo, Rodríguez asumió y tomó conciencia de que su dolor no era el único. En algunas oportunidades soslayo aquella sentencia: ...” Veo en cada prójimo, un infeliz, como yo”. (Ibíd. p, 70)

Samuel Robinson

Nuestro Personaje Universal, decidió cambiar su nombre en más de una ocasión, aunque no se sabe con certeza cuántas veces lo hizo. No hay información exacta sobre la fecha y las razones que lo llevaron a abandonar su ciudad natal. Con su partida al extranjero, rompió todos los lazos que lo unían: familia, amistades, relaciones y los recuerdos que tenía de su país, que lo vio nacer y crecer de alguna manera.

Existen varias razones que se argumentan para el cambio de nombre. En primer lugar, se dice que fue una forma de liberarse y separarse de la relación que tenía con su padre, por lo que adoptó el apellido materno. En segundo lugar, en ese momento se vivían cambios y renovaciones a nivel nacional e internacional, lo que auguraba contradicciones e intereses en diferentes regiones del mundo. En tercer lugar, también está relacionado con la no aprobación de un documento de veinte páginas conocido como "Reflexiones sobre los defectos que vician la escuela de primeras letras de Caracas y medio de lograr su reforma por un nuevo

establecimiento" (1794), donde se aboga por una enseñanza práctica, útil, plural y popular, libre de dogmas y abierta en igualdad de condiciones para todas las clases sociales.

Ante esta situación, el Ayuntamiento, luego de largos meses de debate, decide aprobar el documento, pero lo envía a la Real Audiencia para obtener su aprobación; sin embargo, el fiscal Julián Díaz de Sarabia, encargado del caso, decide rechazar el escrito argumentando tecnicismos legales y motivos económicos. Ante la ceguera oficial demostrada por el fiscal de aquellos tiempos, el maestro no duda y presenta su renuncia al cargo que desempeñaba en la escuela de Caracas con dignidad y valentía. Este documento nunca volvió a ser mencionado y ni siquiera Rodríguez hizo referencia a ello nuevamente.

Al respecto Carvajal (2009, p 42) señala:

Creo que su salida intempestiva del país evidenció la intensa impaciencia de Rodríguez ante la lentitud de las sociedades para reformarse y, por otro lado, el primer despegue de quién será, a lo largo de toda su vida, un consumado trota mundo.

Sin embargo, la falta de comprensión y conocimiento duelen más que un golpe o un conflicto violento. Por lo tanto, no valió la pena continuar trabajando en la misma rutina de siempre. La escuela no era solo un trabajo para ganar algo de dinero para sobrevivir, sino que representaba una aspiración vital. Por lo tanto, era más que simplemente la práctica diaria. Además, en aquel tiempo, la sociedad era consciente de la admiración y simpatía de Rodríguez hacia los movimientos independentistas y rebeldes que estaban ocurriendo en el país.

Una gran demostración de ejemplo, constituye la revelación de Rodríguez a Manuel Uribe (escritor, político, médico) donde le da a conocer que uno de los motivos de su huida de Caracas “había sido su participación en la conspiración descubierta en 1797 contra el yugo español que capitaneaban Manuel Gual y José María España” (Fernández 2005, p 55)

Todo lo planteado, provoca una situación particularmente difícil que lo obligan a abandonar al país y luego residenciarse por algún tiempo en Jamaica (Kingston) donde asume el cambio de nombre por Samuel Robinson.

Según Cuneo (2004, p 8) reflexiona:

Conspirador perseguido, abandona en Caracas los Nombres de Simón Narciso y el apellido de Rodríguez, apellido materno, ya anteriormente abandonado el de Carreño,

apellido paterno. Desde Jamaica toma el de Samuel Robinson que le serán de uso en los veintisiete años de expatriación, veinticuatro de ellos recorriendo a Europa, para hacerse saber por Simón Rodríguez al regresar al continente.

Al general Florencio O' Leary le confesó muchos años después que cambio de nombre para no tener constantemente en la memoria el recuerdo de la servidumbre. Simón Rodríguez en muy estratificada sociedad caraqueña era un hombre de clase menor. “Dedicado a trabajos subalternos, amanuense, maestro, ayo, donde se ganó la reputación de eficiencia y cuidado entre la alta sociedad que ocasionalmente lo empleaba” (Calzadilla 2005, p 15, 16)

De igual manera, Fernández Heres (2005, p 58) donde plantea: “En cuanto al nombre que adopto, el de Samuel Robinson, tuvo que haberlo tomado una vez que abandono el territorio de la provincia, porque de lo contrario hubiese sido apresado”.

En el mismo orden Picón Salas (2004, p 8) precisa:

Este nombre que asume se compara con la aventura de Robinson Crusoe de la novela de Daniel Defoe publicado en Londres en 1719 que cuenta con la fantástica aventura de un joven inglés deseoso de recorrer el mundo, enamorado del mar; quién naufraga en un pequeño velero frente a una isla desierta; tiene por lo demás valerse de la creatividad, imaginación e inteligencia para sobreponerse al gran cumulo de adversidades.

De acuerdo a lo expuesto previamente, Samuel Robinson siempre respondía serenamente cuando le preguntaban su nombre. Con el fin de evitar ser reconocido por las autoridades españolas, había decidido adoptar ese nombre, cuyas iniciales coincidían con las suyas. Curiosamente, desde muy joven había devorado la novela de Robinson Crusoe; Simón Rodríguez comprendió que él también enfrentaría, como lo hizo Robinson, mil problemas y dificultades en solitario. “Él no había nacido árbol para echar raíces. Él era viento y recorrería el mundo levantando polvo y sacudiendo conciencia” (Pérez 1990, p 40)

Castellanos (2007, p 45) dice:

Simón Rodríguez en las páginas de Robinson Crouse del inglés de Daniel Defoe y del Emilio del francés Juan Jacobo Rousseau. Deja de llamarse Simón Rodríguez y nace el otro yo indomable, incansable, dado a la escuela nueva y a la docencia sin tapujos ni privaciones: Nace pues en 1797 Samuel Robinson quién estudia la lengua inglesa en esta colonia británica

en su mayoría de negros y muchísimo más atrasada que Venezuela y se queda allí pocos meses.

Por las razones anteriores, “Rodríguez abandona el cargo de maestro y se fue a Kingston (Jamaica) donde se cambia el nombre y de ahora en adelante asume el nombre de Samuel Robinson”. (Ruiz 2001, p 68)

En concordancia con todo lo antes señalado se sabe que el Simón Narciso Rodríguez de Caracas se llamará de ahora en adelante Samuel Robinson: nombre que conservará por un cuarto de siglo. Así que Robinson aparecerá en Jamaica, los Estados Unidos y Europa hasta su retorno de nuevo en América en 1824. Quería realizarse y empieza a sentirse cosmopolita, desligado de todo, amo de sí mismo. “Esta actitud ante la vida se denomina fortaleza”. (Rumazo 2004, p 32)

Se podría decir que, al llegar a Francia, decide utilizar el mismo nombre que usó en Jamaica debido a motivos políticos, con el objetivo de resguardar su verdadera identidad en un tiempo en el que las conspiraciones y los espionajes eran comunes.

Finalmente, Rumazo (1975, p 47) da a conocer lo siguiente:

¿Qué va a pasar con este mozo de veintiséis años que se lanza a recorrer el mundo sin dinero con una sola potencialidad de su inteligencia? Hombre fuerte que reta al porvenir. No será nunca un burgués, pero tampoco un hombre del pueblo. Todos llevamos dentro algo de Colón: queremos descubrir, aventurar, desafiar; pero solo los esforzados se embarcan en la carabela. Tal vez el único plan por el momento es aprender. Se desliga valientemente de todos los suyos: esposa, hermano, amigos, alumnos. No porta otro poder que el dominio de la lengua francesa aprendida en Caracas, donde su amigo Andrés Bello tradujo a Voltaire antes de 1810. Su inicial decisión, previa al desembarco en Jamaica de cambiarse el nombre de manera que nadie lo identifique. Se trueca en Samuel Robinson y así se llamará durante toda su estadía en Jamaica, los Estados Unidos y Europa, por un lapso de veintiséis años.

Simón Rodríguez y otros intelectuales venezolanos fueron influenciados por las ideas de la Modernidad, la Ilustración y el Pensamiento Liberal que provenían de Europa. Estas ideas eran consideradas subversivas en el país y se introducían a través de contrabando o personas influyentes. Los textos y trabajos de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, entre otros, eran muy

populares en Caracas y servían como fuente de conocimiento para políticos e intelectuales de diferentes países.

Además, se mencionan algunas transformaciones importantes que estaban ocurriendo en el mundo, como la independencia de los Estados Unidos en 1783, la Revolución Francesa, la declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, la creación de los Estados Nacionales y la Insurrección Negra en Haití. Estos eventos tuvieron un impacto significativo en la historia y fueron continuaciones de movimientos anteriores de emancipación e independización en la agenda internacional.

Por las razones mencionadas anteriormente, el país no era una excepción y desde hace algún tiempo se estaban produciendo levantamientos, escaramuzas, tumultos y rebeliones como la de Andresote y en la ciudad de Coro bajo el liderazgo de José Leonardo Chirinos y Diego Ortiz, así como el fallido movimiento de Gual y España, el cual fue descubierto en julio de 1797.

Dado lo expuesto, Simón Rodríguez estuvo de alguna manera involucrado con el movimiento emancipador y su partida buscaba evitar las represalias cruentas de las autoridades coloniales. Su destino fue Jamaica. Una vez establecido en Kingston, se vio en la necesidad de aprender inglés para luego dirigirse a Baltimore y trabajar como tipista y cajista de imprenta. Esto le permitió adquirir habilidades y destrezas que más tarde utilizaría para componer sus propias páginas y desarrollar su propio estilo en la escritura de pensamientos plasmados en letras.

En el año 1800, decidió ingresar a Francia, donde los sucesores del trono español, Carlos IV y Fernando VII, abdicaron a favor del hermano de Napoleón, conocido como José Bonaparte. Esto abrió el camino para la insurgencia hispanoamericana.

El Desconocido que se hace Muy Conocido

Hablar del ilustre Simón Rodríguez es adentrarse en universo de conocimiento de historiografía venezolana y se ha escrito mucho sobre él. Aunque es reconocido como uno de los personajes más importantes de Venezuela y América Latina, todavía hay poco conocimiento e investigación sobre su vida y obra. La mayoría de los venezolanos identifican a Simón Rodríguez como el maestro del Libertador Simón Bolívar.

En este orden, Pérez (1992, p 4) un investigador que ha generado nuevos epistemes sobre la vida de este hombre universal, sostiene que:

La mayoría de los venezolanos sólo conoce de Simón Rodríguez, que fue el maestro del libertador. Repiten esto una y otra vez y con ello descuidan el penetrar a fondo en su brillante pensamiento y en su vida apasionante. Pareciera que toda la grandeza y personalidad de Rodríguez se hubiera quedado atrapada en ese nuevo título de “maestro de Bolívar”, como en vez de ser una estrella que brilla con luz propia, fuera un planeta que resplandece con luz ajena.

En concordancia con lo anterior, Fernández (2005 p, 59) nos relata una crónica del Dr. Manuel Uribe Ángel perteneciente a (1850); quién tuvo la suerte de conocer y compartir con Simón Rodríguez en Quito en la residencia del Dr. Pedro Torres:

Estando allá, recibí un día el siguiente billete: Mi querido Manuel: Come hoy en casa de un viejo amigo y como quiero que seas de los nuestros, te espero precisamente a las cuatro de la tarde. Comeremos más comeremos menos. Tuyo Pedro Torres

Asistí oportunamente a la cita y al entrar en el salón el Dr. Pedro Torres que conversaba familiarmente con el sujeto que me había anunciado, se puso en pie y dijo: Don Simón, tengo el gusto de presentarle a usted a mi amigo el Dr. Manuel Uribe Ángel. Doctor, presento a usted a mi antiguo compañero de armas, el señor don Simón Rodríguez.

Dirigiéndome entonces al anciano a quién había sido presentado, no creí hallar los recursos de mi pobre educación una frase más amable y más educada a las circunstancias que ésta: Señor, don Simón, tengo mucho gusto al conocer y saludar al maestro del libertador. El viejo Rodríguez, con una risita que me pareció sarcástica, me contesto: fuera de ese, tengo otros títulos para pasar con honra a la posteridad.

De la antes expuesto, surge inevitablemente una interrogante ¿Porque Simón Rodríguez siendo el maestro de libertador no tiene el mismo grado de conocimiento aceptación, acogida y estudio dentro de los sectores de la sociedad venezolana? La respuesta parece muy sencilla, pues estamos en un país donde la figura de los militares se ha convertido en una especie de culto, liturgia y una religión.

De acuerdo Lasheras (2004, p 21) señala:

Se ha dicho que Simón Rodríguez es uno de los personajes venezolanos, y quizás latinoamericanos sobre el que más se ha escrito y menos se ha investigado. A él se le ha endilgado de todo; desde infundios, los mismos que el propio Rodríguez comento que se escribían sobre él para desprestigiarlo y que se repiten como verdades de fe incluso con cierta fruición para presumir de que también Venezuela tiene su loco notable en muchos casos, se ha pretendido reconstruir los rasgos de su personalidad sobre el núcleo de algunas anécdotas picantes, verdaderas y supuestas. (p 21)

Del mismo modo, Salcedo (1975, p 15) en el Liminar de las Obras de Simón Rodríguez expresaba:

Simón Rodríguez ha sido por largos decenios un personaje no entendido. Como protagonista excéntrico de anécdotas necias se lo representa tradicionalmente. El mismo con la objetividad, sin engaños dulzones, certifico la deplorable conclusión: “Por todo fruto de mis buenos oficios he conseguido que me traten de loco”.

Precisamente, este personaje ha sido sometido a todo tipo de críticas y diatribas sobre su vida y su obra. A él se ha proferido todo tipo de epítetos de que era un hombre extravagante, excéntrico, ateo, orate, locuaz e irreverente como una forma de atacar y perjudicar al mensajero y no al mensaje. Ahora como en todas las épocas fue como el castigo de los adelantados la incomprensión de sus contemporáneos

Para Uslar (2006, p 67, 68) constituye uno de los pensadores Latinoamericanos que durante toda su vida trato de rescatar la imagen de Simón Rodríguez ha sostenido:

Simón Rodríguez fue lastimosamente un personaje infortunado durante toda su vida y hasta después de su muerte. En el siglo XIX su figura no fue recordada para nada y en ningún sentido. En el siglo XX se han escrito una serie de trabajos que reflejan la personalidad del escritor. Con relativa frecuencia las personas lo reconocen como el maestro del libertador Simón Bolívar. Mucha gente le preguntaba eso a él, siempre lo fui; pero tengo otros títulos. Y eso títulos son realmente más importantes que ser el maestro de libertador.

Por consiguiente, lo que ha quedado entre la gente es una imagen caricaturesca, parcial, deformada, una especie de majadero, con toque de locura, que hacía reír a la gente y que al mismo tiempo, había fracasado en todo lo que quería hacer. Esta es la imagen que ha perdura

durante buena parte del tiempo. En los últimos veinte o treinta años se han publicado estudios para rescatar la imagen de Simón Rodríguez. Yo mismo he escrito la Isla de Robinson con el propósito de rescatar su presencia en el acontecer educativo. No obstante, aun así persiste el conocimiento parcial, incompleto, imperfecto de uno de los principales artífices de la educación venezolana en los tiempos del siglo XVIII.

Ahora bien, en los últimos tiempos, se ha observado como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ha tomado la imagen y el pensamiento de Simón Rodríguez como icono y basamento ideológico en la gestión educativa.

Con frecuencia se presentan aforismos, citas, sentencias, proverbios, máximas de Rodríguez por parte de la vocería oficial y hasta sus postulados e ideas renovadoras se encuentran y forman parte del Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Cosa que por lo demás, no es nada despreciable.

Sin embargo, tengo la percepción que detrás de esto, lo que se intenta hacer es un manejo mediático, maniqueísta e ideológico con la finalidad de secuestrar la imagen de este insigne pedagogo a favor de una determinada parcialidad política con *pe* minúscula.

Ahora, esto en vez de proyectar, rescatar y colocar en perspectiva el pensamiento de uno de los más preclaros pedagogos de esta tierra de gracia como es Venezuela y de Suramérica para las venideras generaciones; lo convierte en una suerte de marginado entre los famosos y un ancla a favor de una estrategia partidista. A pesar de sus meritos y virtudes, los cuales nadie pone en discusión.

Sin duda alguna, que la aceptación y el conocimiento de Rodríguez se encuentra en franca conexión con una figura verdaderamente transcendental como lo fue Simón Bolívar; quién en su época, fue estudiante suyo en Caracas y de paso, lo acompañó en importantes escenarios en la toma de decisiones. Quizás por ello, que su record histórico sea secundario y escaso y que sus papeles hayan desaparecido en un incendio en Guayaquil, unas décadas luego de su muerte y que al propio tiempo paso la vida viajando a Estados Unidos, Europa y finalmente a lo largo de los Andes. A lo mejor la falta de difusión de su mensaje, así como la carencia de datos históricos de su vida se ha construido solo sobre la base de avatares de ficción. Es verdad que se ha escrito mucho sobre Simón Rodríguez, sin embargo, creo que hace falta una historia de Simón Rodríguez.

La Educación Robinsoniana

La educación robinsoniana es un enfoque que se centra en el desarrollo integral del individuo, fomentando la autonomía, la responsabilidad y el aprendizaje activo.

La educación robinsoniana se caracteriza por:

Aprendizaje práctico: Se enfoca en la experiencia directa y la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Se busca que los estudiantes adquieran conocimientos a través de la experimentación y la resolución de problemas prácticos.

Educación personalizada: Se reconoce la importancia de adaptar la educación a las necesidades individuales de cada estudiante. Se busca conocer y comprender las habilidades, intereses y aptitudes de cada estudiante para brindar una educación personalizada y significativa.

Desarrollo de habilidades sociales: Se promueve el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, fomentando la cooperación, el respeto mutuo y la empatía. Se busca formar individuos capaces de relacionarse de manera positiva con los demás y contribuir al bienestar de la sociedad.

Vinculación con la naturaleza: Se valora la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Se busca promover el respeto y cuidado del medio ambiente, así como el desarrollo de una conciencia ecológica.

Formación integral: Se busca desarrollar todas las dimensiones del individuo, incluyendo aspectos cognitivos, emocionales, sociales y físicos. Se busca formar individuos equilibrados y capaces de enfrentar los desafíos de la vida de manera integral.

La educación robinsoniana ha sido implementada en diferentes contextos educativos, tanto en escuelas formales como en programas de educación no formal. Se ha destacado por su enfoque humanista y su énfasis en el desarrollo de habilidades prácticas y sociales.

En conclusión, la educación robinsoniana como enfoque pedagógico que busca el desarrollo integral del individuo a través del aprendizaje práctico, la educación personalizada, el desarrollo de habilidades sociales, la vinculación con la naturaleza y la formación integral. Este enfoque ha sido implementado en diferentes contextos educativos con resultados positivos.

Unidades de Producción Social y la Educación Socio Productiva

En Venezuela se está desarrollando una nueva organización social como forma de participación ciudadana, denominada *el consejo comunal en cual puede generar una forma de producción económica denominada Unidad de Producción Social*, el cual está integrado por la asamblea de ciudadanos, el colectivo de coordinación comunitaria, las unidades ejecutiva, administrativa y financiera, y la de contraloría social. La unidad administrativa y financiera comunitaria es la instancia del consejo comunal que funciona como ente de administración del mismo.

Dentro de la temática desarrollada es necesario definir lo que son los Consejos Comunales en Venezuela; el Artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) (2009), los definen como

... instancias de participación, articulación e integración entre las ciudadanas y ciudadanos de las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista, de igualdad, equidad y justicia social.

Igualmente, Dávila (2008), lo define “como unidades territoriales básicas, donde se potencian la participación popular y el autogobierno. Es el escenario ideal para ejercitar la democracia participativa y protagónica”. (p. 14). Es decir, una nueva institución dentro de la organización del Estado, creada por Ley y que abre la oportunidad para la organización social para fortalecer la participación cívica de los ciudadanos desde los diferentes niveles de la comunidad.

Además, el Artículo 19, de esta Ley muestra la integración del Consejo Comunal para lograr su funcionamiento:

1. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal.
2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria.
3. La Unidad Ejecutiva.
4. La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria.
5. La Unidad de Contraloría Social.

En el Art. 31 de la LOCC (2009), se establecen las funciones de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria de los Consejos Comunales dentro de las cuales se pueden dar origen a las UPS. Entre las funciones más importantes de esta Unidad destacan:

1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el área de su competencia.

2. Elaborar los registros contables con los soportes que demuestren los ingresos y egresos efectuados.

3. Presentar trimestralmente el informe de gestión y la rendición de cuenta pública cuando le sea solicitado por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, por el colectivo de coordinación comunitaria o por cualquier otro órgano o ente del Poder Público que le haya otorgado recursos.

4. Apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía social, popular y alternativa.

Otras de las funciones de la Unidad son administrar los fondos del consejo comunal con la consideración del colectivo; elaborar y presentar el proyecto anual de gastos de fondos; presentar y gestionar ante el colectivo de coordinación comunitaria el financiamiento de los proyectos aprobados.

De acuerdo con lo antes señalado esta unidad de trabajo creación y producción social se regirá por todos los principios básicos que cualquier organización económica deben poseer.

Por consiguiente, le corresponde a la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, orientar a los ciudadanos y ciudadanas integrantes de los Consejos Comunales en la manera adecuada de generar y controlar los dividendos que una organización social genere.

Los consejos comunales son organizaciones comunitarias que tienen como objetivo principal promover la participación ciudadana y la autogestión en las comunidades. Estas organizaciones se encargan de impulsar proyectos y programas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de una comunidad en diferentes aspectos, incluyendo la educación socio productiva.

La educación socio productiva es una modalidad educativa que busca promover la formación integral de las personas, brindándoles conocimientos, habilidades y herramientas para desarrollarse en diferentes áreas productivas y contribuir al desarrollo socioeconómico

de su comunidad. Esta modalidad de educación se enfoca en fortalecer el desarrollo de competencias técnicas, emprendedoras y sociales en los estudiantes, para que puedan enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir al desarrollo sostenible de su entorno.

Los consejos comunales juegan un papel fundamental en la promoción y desarrollo de la educación socio productiva. A través de la articulación con instituciones educativas, empresas y organizaciones del sector productivo, los consejos comunales pueden generar oportunidades de formación y capacitación en áreas productivas específicas, adaptadas a las necesidades y potencialidades de la comunidad.

Además, los consejos comunales pueden impulsar la creación de proyectos productivos comunitarios, donde los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades prácticas en un entorno real. Estos proyectos pueden ser desde huertos urbanos hasta talleres de producción artesanal, pasando por iniciativas de economía solidaria y cooperativismo.

La relación entre los consejos comunales y la educación socio productiva es una simbiosis que beneficia tanto a la comunidad como a los estudiantes. Por un lado, los consejos comunales fortalecen la formación integral de los estudiantes, brindándoles oportunidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades prácticas, que les permitirán insertarse en el mundo laboral de manera exitosa. Por otro lado, los estudiantes, a través de su participación en proyectos productivos comunitarios, contribuyen al desarrollo económico y social de su comunidad, generando empleo, ingresos y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Este sentido, los consejos comunales y la educación socio productiva forman una alianza estratégica para promover el desarrollo integral de las comunidades. Mediante la articulación entre ambos, se pueden generar oportunidades de formación, capacitación y emprendimiento, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a potenciar el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

MOMENTO III

DIMENSIÓN METODOLÓGICA

En las investigaciones son relevantes las relaciones que establecen los resultados logrados o nuevos conocimientos, con el fin de obtener el máximo de exactitud y confiabilidad. Por ello, se plantea una metodología o procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo más importante de los mismos y hacia los cuales está orientado el interés de la indagación.

Naturaleza de la investigación

Como bien lo señala Martínez (2006), el método “no viene de que unos seamos más razonables que otros, sino del hecho que conducimos nuestros pensamientos por diversas vías y no consideramos las mismas cosas” (p.165). La investigación es una práctica social intencionada, interesada en la construcción de textos. Todos los planes, dispositivos, técnicas y esfuerzos están orientados hacia un fin: construir relatos, discursos y proyectos; en otras palabras, describir, expresar comprensiones, explicaciones y prescribir, prospectar el quehacer humano. Su misión es generar mayor diversidad discursiva, favoreciendo la aparición de múltiples opciones, que van dando cuenta de las particulares y singulares maneras de describir, comprender, explicar y examinar la vida.

Descartes al principio de su Discurso del Método (1987), afirma que "la razón es por naturaleza igual en todos los hombres". Y también se plantea la pregunta de cómo o por qué la misma razón produce la "diversidad de nuestras opiniones" (p.28). La respuesta la ubica en el método: "no viene de que unos seamos más razonables que otros, sino del hecho que conducimos nuestros pensamientos por diversas vías y no consideramos las mismas cosas". De ahí la necesidad, que se tiene, para el abordaje de cualquier investigación, el tomar conciencia de las múltiples rutas por las cuales se conduce el pensamiento y el aplicar, en su momento esas “mismas cosas” frente al objeto de estudio.

En el ámbito científico cuando se procede a la búsqueda de nuevos conocimientos y la interpretación de la realidad, quien investiga emplea en el proceso de investigación una metodología determinada, de acuerdo a las creencias y actitudes que posee. Este

paradigma abarca desde una pluralidad de significados, diferentes usos, una visión, una percepción y un esquema teórico, para comprender el mundo.

En consecuencia, para esta investigación se asumió el paradigma interpretativo; que se introduce en el estudio de las representaciones de las acciones humanas y de la vida social. Este paradigma intenta suplantar los elementos científicos de explicación, predicción y control del paradigma positivista por la de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad en el lugar de los significados utilizando como criterio de verdad el acuerdo intersubjetivo en el entorno educativo.

En el ámbito educativo resulta imperiosa la exhaustiva interpretación de realidades concretas que permitan, bajo sus propios referentes, comprender el significado de los hechos, fenómenos, comportamientos y acciones. Para Molina (1993), indica:

Las aproximaciones interpretativas a la investigación educativa, insisten en que su tarea principal no es construir teorías científicas que puedan comprobarse experimentalmente, sino construir informes interpretativos que capten la inteligibilidad y coherencia de la acción social revelando el significado para aquellos que la realizan” (p. 23).

Este paradigma se centra, en comprender la realidad educativa desde los significados de las personas implicadas y estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo no observables directamente ni susceptibles de experimentación. Los grupos sociales son los originarios del fenómeno que hay que investigar. El propósito es conocer una situación y comprenderla a través de la visión de los sujetos. El diseño es abierto, flexible y emergente. La muestra se va ajustando al tipo y cantidad de Información que en cada momento se precisa. Se trabaja generalmente con muestras pequeñas y representativas. Trabaja eminentemente datos cualitativos. Las técnicas de recogida de datos tienen un carácter abierto originando multitud de interpretaciones y enfoques. Prevalece el carácter subjetivo tanto en el análisis como en la Interpretación de resultados. En el análisis e interpretación no existe una unanimidad de posiciones.

Se asume entonces, que esta investigación se localiza en el enfoque hermenéutico, porque busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía humanista, y que han facilitado el estudio de los hechos históricos, sociales y psicológicos

del ser humano. Asimismo, pretende analizar la forma en que se desarrollan determinados acontecimientos (el cómo) y sobre todo, el significado que los individuos les otorgan combinando la reflexión de tipo teórica y la indagación empírica, permitiendo revisar en profundidad los aspectos relevantes que identifican el comportamiento del fenómeno desde una visión más acorde con la realidad del objeto de estudio, es decir, comprender la parte activa de la docencia (o la actividad docente) como pilar fundamental en las funciones básicas de la Universidad (docencia-investigación y extensión), y que ruptura de las verdades únicas adoptan los protagonistas (aprender a desaprender).

Escenario

Una característica fundamental de los estudios cualitativos es su atención al contexto; como bien lo señala Paz (2003), “la experiencia humana se perfila y tiene lugar en contextos particulares, de manera que los acontecimientos y fenómenos no pueden ser comprendidos adecuadamente si son separados de aquellos”. (p. 125).

Por lo tanto, los contextos de la investigación cualitativa son naturalistas (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales), es decir, que busca respuesta a sus interrogantes en el mundo real. En tal sentido, la experiencia de las personas se aborda de manera global u holísticamente, se comprende a las personas dentro de su propio marco de referencia, es experimentar la realidad como otros la experimentan, de este modo el contexto adoptado para analizar el propósito de estudio, se asienta específicamente en la entrevista de sujetos claves conocedores ampliamente de la educación, con trayectoria profesional que puedan establecer la pertinencia o vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez en la Educación Socio Productiva.

Informantes Claves

La selección de los informantes, para esta investigación, va a significar a juicio de Martínez (2002) “una elección intencionada y premeditada” Es decir, se eligen porque cumplen ciertos requisitos que, en el mismo contexto educativo no cumplen otros miembros del grupo. Este proceso de selección de informantes no se interrumpe sino que continúa a los largo de toda la investigación, valiéndose de estrategias diferentes según el tipo de información que se necesita en cada momento, como consecuencia, este tipo de selección de

informantes también puede definirse como fásico, dado que su desarrollo tiene lugar en más de una etapa o momento de la investigación, por ende, se trata de un proceso secuencial que comienza generalmente asociado con la elección de fenómenos que resultan prioritarios para continuar vinculando al estudio de fenómenos que emergen continuamente a lo largo de la investigación.

En este sentido, los informantes claves para esta investigación lo constituyen docentes, con amplia formación en el área, con experiencia demostrada y que imparten enseñanza en educación media general o media técnica, que permitan conformar un grupo de informantes claves pertenecientes a diferentes perfiles académicos.

Selección de profesionales para participar como informantes claves deben cumplir los siguientes criterios:

Ser docente de carrera

Poseer estudios de nivel Doctoral en el área de Educación.

Trayectoria mínima de 20 años de servicio.

Ser personal docente del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Tener experiencia en Educación Media General o Media Técnica.

De acuerdo, con lo anterior es necesario sistematizar la elección de los informantes, los mismos están contenidos en el presente cuadro:

Cuadro 1. Caracterización de los Informantes Claves

Informante	Caracterización
Luna	Profesora de Química (IPC) 1990, Magister en Enseñanza de la Química (IPC) 2002, Doctora en Innovaciones Educativas (UNEFA) 2017, Ocupación Directora de línea en el MPPE
Estrella	Profesora Mención Pedagogía Social (IMPM) 2002, Magister en Ciencias de la Educación (USM) 2015, Doctora en Pedagogía Crítica (UNESR) 2022, Directora de un liceo del MPPE
Cometa	Profesora de Educación Comercial (IPC) 2002, Magister en Educación Técnica (IUPMA) 2009, Doctora en Políticas Educativas (IPJMSM) 2015, Directora de una Escuela Técnica del MPPE

A estos informantes clave, se les aplicó la entrevista con el fin de obtenerla información requerida para la investigación.

Técnicas e Instrumentos para la recolección de información

La recolección de información ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis (Hernández y otros, 2006, p. 583), donde es el propio investigador quien recoge la información utilizando los diversos métodos o técnicas diseñados por la metodología cualitativa. Las fuentes para la obtención de la información necesaria serán (a) las observaciones participantes, (Ver Anexos); (b) las entrevistas No estructuradas (Ver Anexos).

Así, el estudio se basa en las percepciones y valoraciones que sobre este particular reflejan tanto los actores principales se consideran valiosas las inferencias que, desde la perspectiva experiencial del investigador, matizan las interpretaciones de los hechos mostrando las características singulares del aspecto en estudio. A su vez los propósitos de la investigación y el marco de referencia de la investigación, definen la intencionalidad, con mayor énfasis, bajo el paradigma interpretativo.

Para De Ketele (1984), la observación "es un proceso que requiere atención voluntaria e inteligencia, orientado por un objetivo terminal y organizador, y dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información" (p. 78). En este caso, la observación participante transformará en una poderosa técnica de investigación social.

Según Woods (1987), la observación participante "es un medio para llegar profundamente a la comprensión y explicación de la realidad". El investigador participará de la situación que requiere observar, es decir, penetrará en la experiencia de los otros, dentro del grupo o institución. Al tratarse de una participación activa el observador maximizará su intervención al integrar su rol con los demás y adentrarse en las tareas cotidianas que los individuos desarrollan. De esta forma conocerá más de cerca las expectativas de la gente, sus actitudes y conductas ante determinados estímulos, las situaciones que los llevan a actuar de un modo u otro y la manera de resolver sus problemas académicos.

En relación a la observación participante, implicará que el investigador se introduzca en su cosmovisión del tema estudiado, sin interferir en los procesos que en ella se estén desarrollando. El investigador iniciará su estudio con interrogantes e intereses generales, sin definir el número de casos o escenarios a investigar (Hurtado y Toro, 1999, p. 111). Para el

registro de la información, el investigador se valdrá de un cuaderno de notas o bitácora, donde tomará nota de todos los detalles que considere importantes de la realidad observada.

Asimismo hará una entrevista No estructurada a profundidad, que se trata de un instrumento propio de la observación interpretativa. A través de ella el observador es el principal instrumento de trabajo, para su ejercicio carecerá de categorías a priori. En la entrevista en profundidad el investigador requiere obtener información sobre el problema esbozado y a partir de él establecerá una lista de temas, en relación con los que se focalizará la entrevista, quedando ésta a la libre discreción del entrevistador, quien podrá sondear razones y motivos, ayudar a establecer determinado factor, y otros aspectos, pero sin sujetarse a una estructura formalizada de antemano.

Así mismo, el investigador utilizará una grabadora, que le permitirá registrar con fidelidad todas las interacciones verbales que se producirán en la entrevista. Por último, se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas (Ver anexo). Para Marconi y Lakatos (1999), el cuestionario es un instrumento de recolección de datos constituido por una serie ordenada de preguntas, que deben ser respondidas por escrito y sin presencia del entrevistador, y permite la captación masiva de datos difíciles de obtener por otros medios. (p. 203).

Validez de la Investigación

Cuando se menciona la calidad de una investigación se suele hacer referencia a su rigor científico, fiabilidad, veracidad, confiabilidad, plausibilidad, adecuación metodológica, credibilidad, congruencia, y otros. Pero, quizá, el término más utilizado sea el de validez. Una investigación no válida, no es verdadera. Una investigación no válida, no es una buena investigación, no tiene credibilidad.

Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una realidad, se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra; es decir, que la validez puede ser definida por el grado o nivel en que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada. Este hecho constituye la validez interna.

Hay también otro criterio de validez, la validez externa, que consiste en averiguar hasta qué punto las conclusiones de un estudio son aplicables a grupos similares. Ésta coincide parcialmente con la generalización.

La validez según Martínez (ob. cit.) constituyen una fuerza mayor, donde el modo de recoger la información, de vivir la realidad estudiada, de captar cada evento desde sus diferentes puntos de vista, de analizarla e interpretarla ayuda a superar la subjetividad y da a estos investigadores un rigor y una seguridad en sus conclusiones que muy pocos métodos pueden ofrecer.

Por lo tanto, Gento (s/f, p. 179), señala que es preciso garantizar la validez a través de: Validez interna, alude a la autenticidad de la información recogida, por cuanto representa la propia realidad. Guba y Lincoln (1989), la identifican con la credibilidad, otros autores como Rincón, Arnal y Sanz (1995), se refieren como valor de la verdad. Validez externa, se consigue cuando los resultados logrados pueden transferirse a otras situaciones. Guba y Lincoln (Ob. Cit.), la identifican con la transferibilidad. Por su parte Rincón, Arnal y Sanz (Ob. Cit.), la denominan como aplicabilidad.

La afirmación de que la investigación cualitativa posee un alto grado de validez interna se refleja en las técnicas de recolección de datos y análisis que se van a utilizar, a tal efecto, el análisis debe incluir un proceso de auto vigilancia del investigador, denominado, según Ericsson (1973), (citado por Rusque (2003), subjetividad disciplinada, por lo que todas las fases de su actividad investigativa deben someterse a cuestionamientos y reevaluaciones continuas.

Confiabilidad de la Investigación

El concepto tradicional de "confiabilidad" implica que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es decir, es una medida de la replicabilidad de los resultados de la investigación. En las ciencias humanas es prácticamente imposible reproducir las condiciones exactas en que un comportamiento y su estudio tuvieron lugar.

Si, debido a la evolución, dinámica y cambio de los seres humanos y al entorno en que se hallan, su comportamiento no se puede repetir en forma idéntica sin alterar su verdadera naturaleza, lo lógico es adaptar los métodos y las técnicas a su naturaleza, y no lo contrario, como muchas veces se ha hecho.

Goetz y LeCompte (1988:58), señalan que la confiabilidad representa el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes observaciones, evaluadores o jueces del mismo

fenómeno. Estos autores reconocen dos tipos de confiabilidad: confiabilidad interna y confiabilidad externa.

La confiabilidad interna: consiste en el grado de concordancia de la información, partiendo de una serie de contrastes previamente elaborados, se obtiene en una misma investigación original y en otras sucesivas.

La confiabilidad externa: hace referencia al hecho de que un investigador externo independiente obtendría idéntica información.

En este sentido, la confiabilidad será orientada hacia el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes observadores, evaluadores o jueces del mismo fenómeno, es decir, la confiabilidad será, sobre todo interna, o también llamada consenso de jueces.

Análisis de la información obtenida

Después de obtener la información se codificará la misma, que implica un proceso mediante el cual se agrupará en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 1995). Al concluir esa fase se integró la información, relacionando las categorías obtenidas en el paso anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación.

En cuanto se constituyan esos conceptos y temas individuales, se deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada. Al pensar en los datos se sigue un proceso en dos fases. Primero, el material se analiza, examina y compara dentro de cada categoría. Luego, el material se compara entre las diferentes categorías, buscando los vínculos que puedan existir entre ellas.

Una vez recopilada la información en la investigación fue necesaria realizar una triangulación de la misma, para ello previamente debe seleccionarse por su pertinencia, tomando en cuenta los elementos de cada estamento y seleccionar aquella información efectiva relacionada con la temática investigada.

Posteriormente, se presentó la relevancia de la información en la cual el investigador identificó aquellos elementos recurrentes en relación con el tema investigado, es decir, se reveló la información sobre el procedimiento utilizado en la investigación, generando subcategorías, que darán origen a conclusiones de primer nivel, estas se ordenaron en una

categoría determinada por características en común, generando conclusiones de segundo nivel, para derivar las conclusiones de tercer nivel realizadas a partir del cruce de categorías.

Toda la información recabada durante el proceso de investigación debió ser triangulada con el marco teórico, lo que permitió la construcción del conocimiento que fue el aporte de esta investigación. Por último, se dio lo que es la interpretación de la información, que constituyó en sí misma el “momento hermenéutico”, y por ello es la instancia desde la cual se construyó el conocimiento en esta opción paradigmática.

Este capítulo está referido a las vías a seguir desde que se inicia la investigación hasta que se llega a su culminación. Es por ello que aquí se presentan los métodos, procedimientos y técnicas utilizados para su desarrollo.

CUADRO DE CATEGORIZACIÓN

Propósito	Categoría	Sub Categoría	Item	Interrogante
Indagar acerca de la historicidad de la obra de Simón Rodríguez	La Obra de Simón Rodríguez	Conocimiento Empírico	1	¿Qué conocimientos no adquiridos en la escuela posee de la obra de Simón Rodríguez?
		Conocimiento Académico	2	¿Qué aportes recibió en su formación académica sobre la obra de Simón Rodríguez?
Analizar la visión pedagógica de Simón Rodríguez vs otras teorías actuales del modelo educativo socio productivo.	Simón Rodríguez y el Modelo Socio Productivo	Modelo Socio Productivo Modernista	3	¿Considera que los teóricos modernista son los más idóneos para la educación socio productiva?
		Modelo Socio Productivo Robinsoniano	4	¿Considera el modelo Robinsoniano de aprender haciendo como el más idóneo para la educación socio productiva?
Considerar los principios para una gnoseología del pensamiento Robinsoniano en la educación actual.	Pensamiento Robinsoniano en la Educación Actual	Centrado en el Conocimiento	5	¿considera que en la educación socio productiva los conocimientos priman sobre otros aspectos?
		Centrado en el Ser	6	¿considera que los principios de aprender haciendo como modelo de formación integral son los más importantes en la educación socio productiva?
Formular un basamento teórico sobre la pertinencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la educación socio productiva.	Pertinencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la Educación Socio Productiva	Vigencia de Pensadores Modernos	7	¿los enfoques educativos centrados en paradigmas modernistas son los más idóneos para la educación socio productiva?
		Vigencia de la Obra de Simón Rodríguez	8	¿considera usted que el legado educativo de Simón Rodríguez está vigente en el educación socio productiva?

CAPÍTULO IV

LOS HALLAZGOS

Análisis de la información recolectada y testimonios de los informantes

Los resultados de una investigación son esenciales, ya que su análisis e interpretación adecuados permiten comprender y reconocer el tema de estudio en el contexto específico en el que se desarrolla. Desde esta perspectiva, el propósito principal de la investigación es generar una base teórica que respalde lo propuesto por el investigador que es determinar la vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez en la educación socio productiva.

Para lograr esto, se sigue un proceso que implica comprender cada uno de los propósitos específicos e interpretar la producción de conocimientos. En este sentido, la recolección de información se llevó a cabo en contextos relacionados con la enseñanza, donde el investigador interactuó con los informantes clave del entorno de estudio. Se utilizaron técnicas como la observación participante y la entrevista no estructurada, de acuerdo con las categorías previamente establecidas en función de los objetivos específicos. Se logró obtener la percepción de los informantes sobre el tema de estudio, y es importante destacar que los informantes clave fueron profesores, con una trayectoria reconocida, así como el nivel educativo y tiempo de servicio que le permita ser considerados expertos en la materia.

La visión del investigador en la realidad para realizar observaciones permitió identificar el objeto de estudio en ese contexto. Las observaciones fueron registradas en cuadernos de notas, que contenían una apreciación de la situación. Además, las entrevistas fueron grabadas en audio, lo que permitió obtener una gran cantidad de información. Una vez obtenida esta información, se transcribió y registró en matrices para facilitar la comprensión del objeto de estudio.

En base a esto, se logró establecer que la enseñanza es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de cualquier sociedad. Es una profesión que promueve el desarrollo de una comunidad y es fundamental para el desarrollo profesional de un país. Sin embargo, en el modelo de educación socio productiva posee unos fundamentos muy particulares. Según Isturiz (2003): "la incorporación de no docentes a la docencia ha permitido perder la esencia de la educación". Es por ello que debemos considerar el factor de los profesionales que carecen de las herramientas docentes. Aunque tienen un amplio

conocimiento en su disciplina, este conocimiento por sí solo no garantiza el logro de aprendizajes significativos. Por lo tanto, es fundamental proporcionar una formación dirigida a estos profesionales no docentes para abordar posibles debilidades que puedan surgir en su ejercicio como educadores.

Desde este punto de vista, es necesario examinar los factores implícitos en la enseñanza, especialmente en la educación media en particular lo relacionado con los socios productivos, donde los profesionales no docentes están incorporando sus saberes y tecnologías y dejan a un lado los fundamentos teóricos. Con base en estas consideraciones, se realizaron entrevistas no estructuradas y observaciones a informantes clave y a contextos específicos para el estudio, lo cual permitió interpretar la realidad y comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el propósito de estudio.

Aunque las entrevistas fueron de naturaleza no estructurada, el autor diseñó un conjunto de preguntas iniciales relacionadas con el fenómeno investigado para servir como punto de partida en la aplicación de las entrevistas. Además, se creó un registro de observación donde se registraron datos fundamentales para comprender el objeto de estudio, y se tuvieron en cuenta las interrelaciones en cada uno de los objetivos específicos planteados. Se realizó un análisis hermenéutico de todos los aspectos recopilados en cada uno de los estudios, considerando las categorías emergentes y estableciendo su relación con los indicadores para generar aportes teóricos del estudio.

Otro elemento necesario en el estudio es considerar los principios de una gnoseología, que permita integrar nuevos conocimientos, estrategias innovadoras y diferentes enfoques de investigación. Todos estos objetivos se plantean con el fin de establecer una base teórica sobre el pensamiento de Simón Rodríguez en la educación socio productiva, integrando los principios del desaprendizaje y sirviendo como base para evaluar la producción de la teoría sustantiva sobre las nuevas formas de aprender a dirigir la labor docente como medio de gestión del conocimiento.

Desde esta perspectiva se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas no estructuradas y de las observaciones aplicadas. Además, se establece la interpretación de los testimonios en relación a las categorías e indicadores mencionados anteriormente, en relación

a la realidad que surge del propósito de estudio. Esta caracterización permitirá establecer las aproximaciones teóricas que subyacen en el conocimiento de los informantes clave.

En base a lo anterior, se estableció un sistema emergente que permitió sistematizar la información recopilada de cada uno de los informantes clave como se presenta a continuación:

Desarrollo del tratamiento cualitativo de la información

Unidad Temática 1, La Obra de Simón Rodríguez

Cuadro 2 Resumen gráfico analítico de la categoría La Obra de Simón Rodríguez

Relación contextual	Indicadores	Implicaciones fenomenológicas
Indagar acerca de la historicidad de la obra de Simón Rodríguez	Conocimiento Empírico	Permite conocer el nivel de formación previa que se tenía en torno al personaje objeto de estudio y su pensamiento.
	Conocimiento Académico	Proporciona información sobre los saberes propios que adquirió en su formación como profesional de la docencia con respecto a la obra pedagógica de Simón Rodríguez

Se presentan testimonios de diferentes informantes sobre la obra de Simón Rodríguez. La informante Luna mencionó que desde niña ha conocido que Simón Rodríguez fue un maestro del libertador sin ningún atributo adicional, sin embargo, describe que en la universidad pudo conocer que este hombre fue un magnifico creador de un modelo educativo visionario y adelantado para su época. La informante estrella coincide en la misma información de niña supo que Andrés Bello y Simón Rodríguez fueron maestros de Bolívar cuando Niño, sin embargo, señala que en su pregrado universitario no recibió formación mayor sobre este insigne, maestro, hasta que conoció los estudios abiertos de la UNESR donde se aprovecha al máximo el legado del mismo.

Por otra parte, la informante cometa, señala que en casa le hablaron de niña de Simón Rodríguez, sin embargo, el mundo se orienta hacia los avances tecnológicos y es absurdo casi imponer un personaje de hace dos siglos, por complacer políticas de gobierno.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que en nuestra sociedad existe el saber básico de la obra de Simón Rodríguez como maestro del joven libertador.

Además, en términos generales en las universidades pedagógicas se instruye sobre la obra de este insigne venezolano.

En resumen, la obra de Simón Rodríguez en Venezuela es conocida desde la infancia, dentro y fuera de los espacios educativos.

Unidad Temática 2, Simón Rodríguez y el Modelo Socio Productivo

Cuadro 3 Resumen gráfico analítico de la categoría Simón Rodríguez y el Modelo Socio Productivo

Relación contextual	Indicadores	Implicaciones fenomenológicas
Analizar la visión pedagógica de Simón Rodríguez vs otras teorías actuales del modelo educativo socio productivo.	Modelo Socio Productivo Modernista	Permite conocer la aceptación que tiene el enfoque de producción industrial, moderno y tecnificado.
	Modelo Socio Productivo Robinsoniano	Provee información sobre la inclinación por el modelo Robinsoniano centrado en el aprender haciendo, con una visión de cuidado del ambiente y la naturaleza, desde la producción social.

En el orden de lo antes señalado, La informante Luna sostiene que los avances modernos son necesarios para conferir calidad de vida a la población, no obstante, es importante tener la conciencia que propone el modelo Robinsoniano, donde el aprender haciendo, es importante, donde el ser, conocer, convivir y el hacer sean punta de lanza en la educación del futuro de Venezuela. La informante estrella se suma a la idea inicial de los grandes avances que hemos tenido en el último siglo y como estos nos proveen de calidad de vida en nuestros

hogares, sin embargo, también señala que los materiales están llevando al caos el planeta, el abuso de materiales, devastación de los bosques, por recursos para la tecnología, como pasa en el caso del coltan en el estado Bolívar, y propone que debe haber un equilibrio entre ambos modelos, no se puede satanizar la tecnología, pero tampoco podemos dejar a un lado el legado de los padres fundadores de la nación.

En contraposición, la informante cometa, indica que la educación técnica es el modelo equilibrado para la formación en socio productividad, porque provee de las herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades y destrezas a los jóvenes, y los modelos o paradigmas que se apliquen son lo menos importante siempre y cuando se cumplan los programas y se logren los objetivos.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el enfoque moderno es necesario porque provee de múltiples avances, y puede coexistir con el legado socio histórico.

Además, la educación técnica puede fortalecer la educación de Venezuela y se fortalece si se unifican en armonía todos los modelos.

En resumen, ambos modelos son importantes, y no podemos hacer desmerito de ninguno de los dos.

Unidad Temática 3, Pensamiento Robinsoniano en la Educación Actual

Cuadro 4 Resumen gráfico analítico de la categoría Pensamiento Robinsoniano en la Educación Actual

Relación contextual	Indicadores	Implicaciones fenomenológicas
considerar los principios para una gnoseología del pensamiento Robinsoniano en la educación actual	Centrado en el Conocimiento	Suministra información sobre la aceptabilidad de los modelos educacionales que hacen énfasis en el conocimiento.
	Centrado en el Ser	Ofrece información sobre la disposición de los docentes a recibir modelos más complejos donde se trabaje en función del ser entendiéndolo como un sujeto complejo e integral.

En el orden de lo antes señalado, La informante Luna sostiene que no puede inclinarse por un modelo, que ella considera que lo ideal sería darle tanta importancia al saber cómo a le ser, porque como sujetos no somos una unidad fragmentada sino un todo. La informante estrella se solidariza con la idea de que no hay un modelo a seguir, el conocimiento no son parcelas, aprendemos en un continuo, sostiene la informante que el saber es un vórtice y somos holísticos en todo lo que hacemos. En el mismo orden, la informante cometa, indica que sería un sueño un sistema educativo perfecto, pero es posible dar pasos en pro de ello, buscando nuevos métodos de dar tanta preeminencia al saber cómo el ser.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la educación debe estar centrada en el ser que debe conocer, así se integran ambos enfoques.

Unidad Temática 4, Pertinencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la Educación Socio Productiva

Cuadro 5 Resumen gráfico analítico de la categoría Pertinencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la Educación Socio Productiva

Relación contextual	Indicadores	Implicaciones fenomenológicas
Formular un basamento teórico sobre la pertinencia del Pensamiento de Simón Rodríguez en la educación socio productiva.	Vigencia de Pensadores Modernos	Provee la visión que tienen los docentes acerca de necesidad actual del uso de las teorías modernas como centro del echo educativo.
	Vigencia de la Obra de Simón Rodríguez	Suministra un punto de vista sobre la vigencia de la insigne obra de Simón Rodríguez en la Educación Socio Productiva en Venezuela.

En el orden de lo antes señalado, La informante Luna sostiene que su opinión es dual, considera que los autores modernos son una visión más fresca del trabajo de adaptación intelectual de las teorías viejas con un enfoque más fresco y actual, sin embargo señala que es imposible que la obra de Simón Rodríguez pierda la vigencia, debido a que su visión es perfecta para este tiempo y el venidero. La informante estrella señala que si bien los autores modernos han sido casi una imposición de la academia para el logro de algunos procesos, es

innegable e ineludible la presencia de Rodríguez en nuestras vidas, además considera que muchos de los autores modernos son una versión remasterizada de la obra del ilustre Robinson, y en realidad los aportes no son tan significativos en comparación con el eterno Robinson. En el mismo orden, la informante cometa, que lamenta que el ministerio de educación ha dejado a un lado el modelo de Rodríguez por adoptar otros foráneos, que por simpatía con otros gobiernos han querido imponer, cuasi invisibilizando nuestro gran pensador.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el pensamiento de Simón Rodríguez está más vivo que nunca, aunque el ministerio de educación parcialmente le ha dejado a un lado, él vive en la universidad en cada niño, en cada casa, en la calle, en los corazones de todos los venezolanos.

Triangulación de la Información

La triangulación en una investigación es un enfoque metodológico que busca fortalecer la validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Consiste en utilizar diferentes fuentes de datos, métodos y perspectivas teóricas para examinar un fenómeno o problema desde diferentes ángulos.

La triangulación se basa en el principio de que ningún método o fuente de datos es completamente confiable o válido por sí mismo. Al combinar diferentes enfoques, se pueden obtener resultados más robustos y completos, lo que ayuda a reducir sesgos y aumentar la confianza en los hallazgos de la investigación.

Existen diferentes tipos de triangulación en investigación, que incluyen la triangulación de métodos, la triangulación de fuentes de datos y la triangulación de investigadores. La triangulación de métodos implica utilizar múltiples técnicas para recolectar datos, como entrevistas, cuestionarios y observación participante. Esto permite obtener diferentes perspectivas sobre el fenómeno en estudio y confirmar o contrastar los resultados obtenidos.

La triangulación de fuentes de datos implica utilizar diferentes tipos de datos, como datos cualitativos y cuantitativos, o datos primarios y secundarios. Esto permite obtener una imagen más completa y precisa del fenómeno en estudio, al combinar información cuantitativa y cualitativa, así como datos obtenidos de diferentes fuentes.

La triangulación de investigadores implica involucrar a múltiples investigadores en el proceso de investigación. Esto puede incluir investigadores con diferentes formaciones disciplinarias o con diferentes perspectivas teóricas. Al tener múltiples investigadores trabajando en el proyecto, se pueden reducir los sesgos individuales y se pueden obtener diferentes interpretaciones de los datos, lo que enriquece el análisis y las conclusiones.

La triangulación en una investigación tiene varios beneficios. En primer lugar, aumenta la validez y la confiabilidad de los resultados, ya que se utilizan múltiples fuentes de datos y enfoques metodológicos. En segundo lugar, proporciona una imagen más completa y precisa del fenómeno en estudio, al combinar diferentes perspectivas y tipos de datos. Además, la triangulación permite confirmar o contrastar los resultados obtenidos, lo que ayuda a fortalecer las conclusiones de la investigación.

En el presente trabajo luego de revisar las teorías, consultar a los expertos y contrastarlos con las ideas del investigador surge la siguiente información:

Cuadro 6 Triangulación de los Hallazgos vs las Teorías

Revisión Teórica: en el presente trabajo se realizó una investigación primaria sobre la historicidad de la obra de Simón Rodríguez, su paso por la escuela de primeras letras, su participación en el germen de la gesta independentista, su cambio de identidad, su universalización, su legado pedagógico y su aplicabilidad y vigencia en estos tiempos.

Aportes de los Sujetos Claves: en términos generales estos sostienen que Simón Rodríguez es conocido en Venezuela desde temprana edad, y se fortalece en la universidad, su pensamiento es un legado universal, y los modelos educacionales que este propuso hace dos siglos siguen vigentes cada día más y son una oportunidad no solo para educadores, sino para todos los campos del saber humano.

Visión del Investigador: las ideas primarias del autor es que la obra de Simón Rodríguez había sido de alguna manera aminorada en el país, sin embargo puede conocer que el escenario es otro, y este personaje está en nuestra cultura e identidad, y aunque la escuela oficial le haga a un lado, la colectividad le mantendrá siempre presente, siempre vivo, en el hoy y el ayer de Venezuela y el mundo

CAPÍTULO V

APROXIMACIÓN TEORICA DE LA VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE SIMÓN RODRÍGUEZ EN LA EDUCACIÓN SOCIO PRODUCTIVA

Presentación

Partiendo del hecho de generar una aproximación teórica que fundamente la inclusión del pensamiento de Simón Rodríguez, como referente fundamental de la Educación Socio Productiva, como componente significativo para para la transformación de los modelos educativos que respondan a los ideales de nuestros libertadores, implica un proceso complejo.

En la academia, que es un centro inter y transdisciplinario donde convergen saberes e intereses de toda índole en pro de la formación del futuro de la nación, es importante fundamentar las bases del saber Robinsoniano. Es decir, que todos quienes integran el contexto académico deben parte de la promoción del mismo.

Simón Rodríguez, reconocido educador y filósofo venezolano del siglo XIX, es un pilar fundamental en la promoción de la educación socio productiva en su país y en toda América Latina. Su enfoque pedagógico revolucionario y su compromiso con la formación integral de los individuos sentaron las bases para una educación más inclusiva y orientada al desarrollo socioeconómico.

La importancia del trabajo de Simón Rodríguez en la educación socio productiva radica en su visión de que la educación debe estar estrechamente vinculada con la realidad social y productiva de cada país. Rodríguez creía que la educación no solo debía transmitir conocimientos teóricos, sino también enseñar habilidades prácticas que permitieran a los estudiantes contribuir activamente al desarrollo de sus comunidades y al progreso económico de sus naciones.

Para Rodríguez, la educación socio productiva era mucho más que la simple formación académica. Buscaba formar a los estudiantes como ciudadanos conscientes y comprometidos, capaces de enfrentar los desafíos de la vida y de contribuir al bienestar colectivo. Su enfoque pedagógico se basaba en la idea de que el conocimiento adquirido en el aula debía ser aplicado en la práctica, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

Además, Simón Rodríguez abogó por una educación inclusiva, que brindara oportunidades de aprendizaje a todas las capas de la sociedad, sin importar su origen social o económico. Creía firmemente en el potencial de cada individuo y en la necesidad de garantizar una educación de calidad para todos, como medio para superar las desigualdades y promover un desarrollo equitativo.

El legado de Simón Rodríguez en la educación socio productiva perdura hasta nuestros días. Sus ideas y principios continúan siendo fuente de inspiración para educadores y líderes en América Latina, que buscan promover una educación más integral y orientada al desarrollo sostenible. Su enfoque pedagógico, centrado en la formación de ciudadanos activos y comprometidos, sigue siendo relevante en un mundo en constante cambio, donde la educación juega un papel crucial en la transformación social y económica de las naciones.

CAPÍTULO VI

CONSIDERACIONES FINALES

La importancia del trabajo de Simón Rodríguez en la educación socio productiva y los desafíos del futuro es innegable. A lo largo de su vida, Rodríguez se destacó como maestro, pensador y pedagogo, dejando un legado invaluable en el ámbito educativo.

Una de las principales contribuciones de Rodríguez fue su visión de la educación como un medio para promover el desarrollo integral de las personas y de la sociedad en su conjunto. Para él, la educación no se limitaba a la transmisión de conocimientos, sino que debía formar individuos capaces de pensar críticamente, tomar decisiones informadas y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

En este sentido, Rodríguez puso énfasis en la educación socio productiva, entendida como aquella que busca formar ciudadanos capaces de generar valor y contribuir al desarrollo económico y social de su comunidad. Para él, la educación debía estar estrechamente vinculada con el trabajo y la producción, de manera que los estudiantes pudieran adquirir habilidades y conocimientos prácticos que les permitieran insertarse de manera exitosa en el ámbito laboral.

El enfoque de Rodríguez en la educación socio productiva es especialmente relevante en el contexto actual, caracterizado por rápidos cambios tecnológicos y sociales. En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, es fundamental que los sistemas educativos se adapten a las demandas del mercado laboral y preparen a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro.

Sin embargo, el trabajo de Rodríguez también nos plantea importantes desafíos. En primer lugar, la implementación de la educación socio productiva requiere de un cambio profundo en los sistemas educativos, tanto a nivel de políticas públicas como de prácticas pedagógicas. Esto implica superar barreras estructurales y culturales, así como garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad.

Además, la educación socio productiva también plantea desafíos en términos de formación docente. Los maestros deben estar preparados para enseñar no solo contenidos teóricos, sino también habilidades prácticas y competencias socioemocionales. Esto implica

fortalecer la formación inicial y continua de los docentes, así como fomentar la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre ellos.

Por último, la educación socio productiva también nos desafía a repensar el concepto de éxito educativo. En lugar de medir el éxito únicamente en términos de resultados académicos, es necesario valorar otras dimensiones, como la capacidad de los estudiantes para resolver problemas, trabajar en equipo y adaptarse a los cambios. Esto implica desarrollar evaluaciones más integrales y centradas en las habilidades y competencias relevantes para el mundo laboral y social.

Para cerrar, el trabajo de Simón Rodríguez en la educación socio productiva es de gran importancia en el contexto actual. Su visión de una educación que forme ciudadanos críticos, reflexivos y capaces de contribuir al desarrollo de su comunidad es fundamental para enfrentar los desafíos del futuro. Sin embargo, su implementación requiere superar barreras estructurales y culturales, fortalecer la formación docente y repensar el concepto de éxito educativo. Solo así podremos construir una sociedad más justa, equitativa y próspera.

REFERENCIAS

Adam, F. (1987). Seminario de Inducción II. Instituto Internacional de Andragogía. Venezuela: Caracas

Adam, Félix. (2001). Algunos Enfoques Sobre Andragogía. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Caracas, Venezuela

Arias, F. (2006). *El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. Caracas: Episteme.

Arias, G. (2003). *La orientación psicológica: Psicología. Selección de textos*. La Habana: Ed. Félix Varela.

Balestrini, M (2000) Estudios Documentales, Teóricos, Análisis del Discurso y las Historia de Vida. Editorial Consultores y Asociados B.L. Caracas.

Cabero, J. y Llorente, M. (2010). *Comunidades sociales para el aprendizaje Social Learning Environment*. EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. N° 34/ Diciembre 2010. Disponible: <http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec34/> [Consulta: 2012, Septiembre 22].

Carrera, G (1975) Simón Rodríguez, Hombre de Tres Siglos en Validación del pasado. Caracas. UCV.

Dávila, P. (2008). *Consejos Comunales*. Venezuela: Editorial Panapo. Disponible: <http://trialectica.org/materiales/docs/Davila%20Fernandez%20-%20Consejos%20Comunal%20es.pdf>. [Consulta: 2014, Abril 07].

Díaz, F. y Hernández, G. (2005). *Estrategias Docentes para un aprendizaje Significativo*. (2a ed.). México: Mc Graw Hill.

Díaz, F. y Morales, L. (2009). *Aprendizaje Colaborativo en entornos sociales: Un modelo de Diseño instruccional para la formación de profesional continua*. Revista Tecnología y Comunicación Educativas. N° 47-48. México: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Disponible: <http://tyce.ilce.edu.mx/tyce/47-48/1-25.pdf> [Consulta: 2014, Abril 22].

Ferrándiz de Ch., M. (2010). *Los Ambientes de Aprendizaje en la Educación a Distancia*. Ponencia presentada en la Jornada de Educación a Distancia y Tecnología de la Información y la Comunicación en la UPEL. Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio-UPEL. Julio 2010. Caracas .

Freire, C. (1994). *Por una Escuela del Pueblo*. Guía Práctica para la Organización Material, Técnica y Pedagógica de la Escuela Popular. Editorial Laboratorio Educativo. Caracas.

García, C. y otros (2005). *Proyecto Pedagógico Integral Comunitario de la E.T.R.C. "Luis Razetti"*. Trabajo no publicado. E.T.R.C. "Luis Razetti", Caracas.

García, B (1990) Simón Rodríguez. Pensador para América. Caracas. Ayacucho. P 1.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. 4ta edición. México, D.F: Editorial McGraw Hill.

Hurtado, I. y Toro, J, (1997): *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio*. Valencia, Venezuela: Episteme Consultores Asociados C.A.

Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) (2009). *Medición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic) en Educación - Manual Del Usuario*. Canadá. Disponible: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ICTguide09_es.pdf. [Consulta: 2014, Abril 02].

Jauregui, R (2000) Vida y Obra de Don Simón Rodríguez. Editorial Consejo de Publicaciones del Consejo de Estudios de Postgrado. ULA. Mérida

Latorre, A., Rincón D. del y Arnal, J. (2003) *Bases Metodológicas de la Investigación Educativa*. Experiencia S.L., Barcelona.

Matas Terrón, A. y Ballesteros, M. (2012). *Generalización del aprendizaje en ambientes sociales: una revisión de los principios teóricos desde una perspectiva cognitiva*. Ponencia presentada en II Congreso Internacional TIC e Educação. Lisboa, Portugal. Disponible: <http://ticeduca.ie.ul.pt/atas/pdf/360.pdf> [Consulta: 2014, Abril 12].

Medina, J (2001) Simón Rodríguez. Pinceladas para un Retrato. Revista Mañongo. No 17. P 357 – 372.

Morales Y. (2012). *Análisis de la autogestión del Consejo Comunal de la Piedad Norte en el segundo semestre del 2011 como herramienta de la participación ciudadana*. Trabajo de Grado no Publicado. UCLA. Lara

Padrón, José (1998). La forma del proyecto de tesis. Fragmento de "recomendaciones para Seminario de tesis" Doctorado UNEG, Pto Ordaz

París, A. (2011). *Autoaprendizaje en Entornos Sociales. (Caso de estudios en estudiantes de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCV)*. Universidad Central de Venezuela (UCV). Venezuela.

Perez A (1999) Se Llamaba Simón Rodríguez. Estudios Fe y Alegría. Caracas.

Picon, M (1953) Simón Rodríguez. Caracas. Eugenio Mendoza. Venezuela PICON, M (2003) Simón Rodríguez. El Nacional. Fascículo No 5. P 53 – 57

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. (2009). *Innovar para incluir: Jóvenes y Desarrollo Humano*. Informe Sobre Desarrollo Humano para Mercosur 2009-2010. (1ª ed.). Buenos Aires.

Rayón, RL (2002). *Aportaciones a la Teoría y la Práctica Educativa*. Disponible: <http://devewey.uab.es/pmarques/Irayon.doc> . [Consulta: 2012 Abril 08].

Rodríguez, Gregorio; Gil, Javier & García, Eduardo (1996) *Metodología de la Investigación Cualitativa*. (1ra. Edición) Málaga, España. Ediciones Aljibe

Rodríguez, N (1997) *temas de Historia de la Educación en Venezuela*. Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Venezuela.

Rodriguez, S (1990) *Sociedades Americanas*. Editorial Biblioteca Ayacucho. Venezuela.

Rumazo, A (1980) *Ideario de Simón Rodríguez*. Ediciones Centauro 80. Caracas.

Rumazo, A (1975) *El Pensamiento Educador de Simón Rodríguez*. Caracas.

Salazar, L. (2005). *La investigación en TIC bajo el contexto educativo nacional*. Infobit. Revista para la difusión y el uso educativo de las tecnologías de la información y comunicación. Año 2. N° 11. Ministerio de Educación y Deportes.

SENCE (Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile) (1997), *Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes: Creciendo Juntos*, Chile Joven, Santiago de Chile.

Tamayo, M. (2004). *El proceso de la investigación científica*. (4ª ed.). Mexico: Limusa.

Thomas, G. y Jere, B. (1995). *Psicología Educativa Contemporánea*. (5ª. ed.). México: Mc Graw Hill.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2009). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales* (3ª. ed.). Caracas, Venezuela: Autor.

Uslar, A (1982) *La Isla de Robinsón*. Editorial Barral. Barcelona

Villegas, A (1996) *Simón Rodríguez: Maestro y Pensador de América*. U.C. Venezuela.

Villegas, A (2004) *Simón Rodríguez. Un personaje Anti- Histórico de América*. Tiempo Universitario. P 6

Vygotsky, L. S. (1979). *El desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores*. Barcelona: Crítica.